

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial (CSR) kepada masyarakat akan tetapi masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui dan memahami prosedur untuk mengakses CSR tersebut. Maka dari itu untuk mewujudkan masyarakat desa yang berwawasan akan haknya, terutama baik pihak perusahaan maupun pemerintahan desa harus sama sama saling terbuka dan pihak perusahaan harus melakukan sosialisasi yang lebih intens kepada pihak masyarakat.

Karena itu memahami CSR tidak hanya harus dimengerti oleh perusahaan tetapi juga harus dimengerti oleh pihak masyarakat. CSR menuntut perusahaan agar meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat sekitarnya serta lebih bertanggungjawab terhadap lingkungan.

Pemerintah sendiri telah membuat suatu kebijakan mengenai CSR bagi perusahaan agar dapat dijadikan pedoman dan batasan dalam menjalankan perusahaannya. Dimana kebijakan pemerintah mengenai pengaturan CSR diatur dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT) dan Undang Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) yang mana telah mengubah paradigma CSR dari sukarela menjadi kewajiban.

Disisi lain pemerintah juga telah membuat Pengaturan Saknsi Hukum Terhadap Pelanggaran Kewajiban CSR bagi seluruh perusahaan.. CSR disini

tidak hanya dilihat dari aspek kesejahteraan ekonomi keadilan sosial dan peningkatan kualitas lingkungan bahkan telah bergulir sampai pada isu sertifikasi *ecolabelling* yaitu sertifikasi yang diberikan kepada suatu perusahaan yang didalam proses pembuatan produknya dari awal hingga akhir tidak berimplikasi buruk terhadap lingkungan dan Hak Asasi Manusia.

Konsep CSR sangat berkaitan erat dengan keberlangsungan atau sustainability suatu usaha baik mikro maupun makro. Terjadinya keberlangsungan perusahaan apabila perusahaan melakukan tanggung jawabnya tidak hanya terbatas kepada pemegang saham tetapi perusahaan juga wajib memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan yang menjadi tempat operasi usaha. Masyarakat akan memberikan respon yang negatif kepada perusahaan yang di anggap tidak memperhatikan keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan sekitarnya. Respon negatif inilah yang akan mengancam keberlangsungan dan masa depan perusahaan.

Sejak berlakunya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat (1) tentang perseroan terbatas, kesadaran melaksanakan tanggung jawab social perusahaan atau yang di kenal sebagai CSR, di Indonesia mulai berkembang. Undang-undang ini menyatakan bahwa:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai mana di maksud pada ayat satu merupakan kewajiban perseroan yang di anggarkan

dan di perhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya di lakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan ke wajiban sebagaimana di jelaskan pada ayat (1) di kenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan di atur dengan peraturan pemerintah

Di Indonesia suatu perusahaan wajib melaksanakan kewajiban CSR maka akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan . Berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UUPT mengatur bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat(1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Disamping itu dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 mengatur bahwa Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

Berdasarkan pasal 34 ayat (1) UUPM mengatur bahwa badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditemukan dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan tertulis, pembatasan Kegiatan usaha, Pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas mdal atau pencabutan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal. Sanksi administrasi disini merupakan suatu bentuk pemaksaan dan administrasi negara (pemerintah)

terhadap warga negara dalam hal adanya perintah, kewajiban atau larangan yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang dikeluarkan oleh administrasi negara. Selain sanksi hukum administrasi diatas, sanksi perdata dalam hal ini belum dapat dikenakan karena belum diatur secara jelas didalam UUPM sehingga terdapat kekaburan norma dari produk huk tersebut. Artinya begitu seriusnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan lingkungan sosial yang dilakukan oleh perusahaan sehingga banyak sekali peraturan perundang undangan dan peraturan peraturan yang dibuat guna melindungi kesejahteraan rakyatnya.

Perhatian pemerintah tersebut salah satunya telah diimplementasikan kemasyarakatan oleh perusahaan perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah yang salah satunya adalah perusahaan PT. Bio Nusantara Teknologi yang sekarang dalam masa transisi di pindah tangankan ke perusahaan PT. Sandabi Indah Lestari. PT. Bio Nusantara Teknologi / PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) adalah merupakan salah satu perusahaan perkebunan Kelapa Sawait yang ada di Kecamatan Pondok kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Sejak berdiri hingga sekarang perusahaan ini telah melakukan sebuah kegiatan moral yakni merangkul masyarakat desanya yang ada disekitar perusahaan untuk dilakukan pembinaan dengan memberikan dana bantuan untuk kegiatan pembangunan masyarakatnya melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Dimana disetiap desanya diberi dana pembinaan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap desanya per bulan, namun dana tersebut tidak semua masyarakatnya tau dan paham. bahwa

pihak perusahaan telah memberikan dana bantuan sehingga tidak semua programnya mencapai sasaran. Dari hasil evaluasi selama ini pola tersebut dirubah menjadi pemberiannya diberikan setiap bulan dan dicairkan diakhir tahun dengan sistem pihak desa mengajukan permintaan kepada pihak perusahaan berupa barang artinya pihak perusahaan membelikan berupa barang sesuai dengan nilai jumlah uang yang dikumpulkan selama satu tahun, hal ini dimaksudkan guna menghindari penyalahgunaan dana bantuan di desa masing masing.

Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan kinerja lingkungan pada perusahaan PT. Bio Busantara Teknologi ternyata mampu mendapatkan citra yang baik dari masyarakat dan mampu untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dimana kegiatan program ini untuk setiap desa disekeliling perusahaan tentunya berbeda beda tergantung dari rencana program pembangunan desa masing masing tetapi pada prinsipnya bahwa program yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan murni bertujuan untuk membantu meningkatkan pembangunan masyarakat desa yang ada disekitar lingkungan perusahaan

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan upaya perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup dari *stakeholder* yang meliputi pemilik, karyawan pemasok konsumen pemerintah, media dan masyarakat luas. Selain itu perusahaan juga turut bertanggungjawab pada masyarakat luas yang mungkin tidak atau belum berkontribusi secara ekonomis pada perusahaan. Tanggjawab itu meliputi aspek aspek kemanusiaan sosial masyarakat yang meliputi aspek

hidup hajat orang banyak yang menyangkut, kesehatan kebersihan etika, estetika dan moral masyarakat.

Kewajiban CSR perusahaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dasar hukum CSR sendiri tersebar dalam beberapa peraturan, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012).

Dari penjelasan uraian diatas mendorong penulis untuk menyusun tesis dengan judul: *PERLINDUNGAN HUKUM DESA PENERIMA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) UNTUK PEMANFAATAN PEMBANGUNAN OLEH MASYARAKAT BINAAN PT. BIO NUSANTARA TEKNOLOGI DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH.*

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah Bentuk-bentuk tanggung jawab sosial dan Perlindungan hukum Desa penerima *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk pemanfaatan pembangunan oleh masyarakat binaan PT. Bio Nusantara Teknologi di Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Apakah Dampak positif dari Desa penerima *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk pemanfaatan pembangunan oleh

masyarakat binaan PT. Bio Nusantara Teknologi di Kabupaten Bengkulu Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis Bentuk-bentuk tanggung jawab sosial dan Perlindungan hukum Desa penerima *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pemanfaatan pembangunan oleh masyarakat binaan PT. Bio Nusantara Teknologi di Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis Dampak positif dari Desa penerima *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pemanfaatan pembangunan oleh masyarakat binaan PT. Bio Nusantara Teknologi di Kabupaten Bengkulu Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini akan memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu hukum khusus nya kajian tentang Bentuk-bentuk tanggung jawab sosial dan Perlindungan hukum Desa penerima *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pemanfaatan pembangunan oleh masyarakat binaan PT. Bio Nusantara Teknologi di Kabupaten Bengkulu Tengah.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna bagi para pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif) dalam menyusun perangkat perundang-undangan yang lebih memadai berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
3. Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi para Praktisi di bidang Bentuk-bentuk tanggung jawab sosial dan Perlindungan hukum Desa penerima *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pemanfaatan pembangunan oleh masyarakat binaan PT. Bio Nusantara Teknologi di Kabupaten Bengkulu Tengah sehingga dapat membantu dalam merumuskan langkah-langkah kongkrit.

E. Kerangka Pemikiran

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kebermanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam menegakkan peraturan hukum.¹

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, “hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat

¹Philippus.M.Hardjo. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, (1998) Hlm.5.

memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.² Menurut Satjipto Raharjo, fungsi hukum adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.³

2. Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Menurut Nor Hadi, CSR adalah suatu tindakan yang berawal dari pertimbangan etika perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup bagi karyawan dan keluarganya, juga peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar perusahaan.⁴

Menurut Achmad Lamo Said CSR adalah kewajiban sebuah perusahaan dengan memberikan imbalan jangka panjang kepada masyarakat dan lingkungan perusahaan guna menjadikan lingkungan tersebut lebih baik lagi, adapun imbalan atau kontribusi yang diberikan oleh perusahaan bisa berupa: pemberian dana, bantuan jasa dari perusahaan, pemberian barang-baranag atau fasilitas, dan lain-lain.⁵ Sehingga, dapat disimpulkan bahwa CSR adalah salah satu bentuk

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Cet kedelapan, Balai Pustaka, (1989) hlm. 38.

³ Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, (2006) hlm. 18

⁴ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), zhlm.48.

⁵ Achmad Lamo Said, *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance* (Yogyakarta: Deepublish, 2018),Hlm. 25

kewajiban perusahaan untuk memerhatikan kepentingan di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, yaitu memerhatikan kepentingan karyawan dan masyarakat sekitar perusahaan.

3. Dasar Hukum *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Hukum yang mengatur tentang CSR telah mengalami beberapa regulasi, diantaranya:⁶

- a. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM)
- b. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas.
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
- f. UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

⁶ Lela Nurlaela Wati, *Model Corporate Social Responsibility (CSR)* (Ponorogo: Myria Publisher, 2019), Hlm.13-14.

4. Ruang Lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan

Karena keragamannya CSR kemudian tidak dapat secara ketat didefinisikan namun lebih baik jika diberikan kerangka kerja yang fleksibel, CSR idealnya dalam arti bahwa pelaksanaan CSR tidak hanya menguntungkan perusahaan beroperasi.

CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar yang di kenal dengan istilah *tripe bottom lines*, yaitu *profit*, *people* dan *planet*. Ketiga hal ini akan di uraikan sebagai berikut :⁷

1. Profit

Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan (Profit) dan terus beroperasi dan berkembang.

2. People

Perusahaan dalam hal ini harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia.

3. Planet

Pentingnya perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan berkelanjutan keaneka ragaman hayati.

Perusahaan harus dapat memadukan antara keuntungan ekonomis dengan keuntungan sosial ,karena secara ekonomis perusahaan berusaha meraih keuntungan sebagai bagian dari motivasi alamiahnya .sementara secara sosial perusahaan juga harus memberikan dampak positif kepada

⁷ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat CSR* (Bandung: Alfabeta, 2009),Hlm.107

masyarakat sehingga masyarakat tidak beranggapan hanya memetingkan pihak perusahaan saja.

Dengan pandangan ini perusahaan tidak akan melakukan pencemaran lingkungan demi keuntungan semata karena perusahaan juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar.

5. Teori tanggung jawab sosial dan lingkungan

Busya Azneri menjelaskan teori: “bahwa kebebasan positif adalah poros konseptual tempat berkembangnya tanggung jawab sosial.”⁸ ”

Busya Azneri menjelaskan teori bahwa: “Implikasi hukum dari kebebasan positif dengan mengambarkan penekanannya terhadap hak-hak dan kecurigaannya terhadap tindakan pemerintahan dalam konteks tradisi liberal”⁹ Dalam masyarakat paca-liberal organisasi-organisasi swasta semakin diakui dan di pandang sebagai sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan padahal menurut doktrin tradisional kekuasaan di pandang sebagai hak prerogatif pemerintah”¹⁰

Oleh karena itu, perusahaan memiliki tanggung jawab utama untuk menentukan dan menerapkan standar tanggung jawab sosial, tapi prosesnya harus sistematis dan sejalan dengan usaha-usaha masyarakat, konsumen, dan pemerintah.

⁸ Busya Azneri.2011.*Corporate Sosial Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatary*.Jakarta.Rajawali Pers, (2011) Hlm.55

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

6. Bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan

Tanggung jawab sosial perusahaan sering didefinisikan secara sempit sebagai akibat belum tersosialisasinya standar baku bagi perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan masih dianggap sebagai suatu kosmetik belaka untuk menaikkan pamor perusahaan atau menjaga reputasi perusahaan di masyarakat. Oleh karenanya ada asumsi jika perusahaan sudah memberikan sumbangan atau donasi kepada suatu institusi sosial berarti sudah melakukan tanggung jawab sosial sebagai sebuah perusahaan. Penerapan dan isu tanggung jawab sosial perusahaan yang saat ini baru dilakukan diantaranya adalah :

1. Pengaruh dari globalisasi dan internasionalisasi yang memaksa perusahaan untuk dapat menerapkan fungsi tanggung jawab sosial perusahaan. Bentuk globalisasi dan internasionalisasi ini dapat berupa tekanan dari pihak ketiga (*distributor, buyer, client, dan shareholder*) yang menjadi bagian atau mitra kerja dari perusahaan lokal. Mereka dapat menetapkan suatu kondisi yang harus diikuti oleh perusahaan lokal dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya. Kondisinya ini biasanya dialami oleh perusahaan yang berada di negara miskin dan berkembang dimana memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada investor dari negara maju.
2. Ditinjau dari jenis perusahaan, umumnya yang menjalankan fungsi tanggung jawab sosial adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha eksplorasi alam (tambang, minyak, hutan). Perusahaan

tambang lebih mendapatkan perhatian dari masyarakat dibandingkan dengan perusahaan non tambang (terutama LSM). Perusahaan tersebut diwajibkan untuk melakukan penyeimbangan sebagai dampak dari eksplorasi yang dilakukan seperti melakukan reklamasi alam, reboisasi, mendukung pencinta alam, berpartisipasi dalam pengolahan limbah dan sebagainya. Kenyataannya apakah perusahaan tersebut benar-benar menaruh perhatian terhadap alam dan lingkungan sekitarnya, bukankah mungkin tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan hanya sebagai *kedok* untuk melegalkan dan mengamankan kegiatan perusahaan sehingga tidak dikritik oleh masyarakat.

3. Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang biasanya dilakukan adalah pemberian fasilitas kepada para pekerja atau buruh. Kenyataannya bahwa pemberian fasilitas baru akan terealisasi jika adanya ancaman mogok atau unjuk rasa dari para buruh. Ini berarti tanggung jawab sosial perusahaan terhadap para buruh didasarkan sebagai suatu *negosiasi* antara manajemen dengan para buruh. Manajemen tentunya akan memperhitungkan dampak yang ditimbulkan dengan adanya ancaman tersebut jika dinilai akan merugikan perusahaan maka (biasanya) tuntutan akan direalisasikan.
4. Bentuk lainya dari tanggung jawab sosial perusahaan sebatas pemberian sumbangan, hibah, bantuan untuk bencana alam yang

sifatnya momentum. Musibah, bencana, atau malapetaka yang terjadi dapat dijadikan sebagai momentum bagi perusahaan yang membentuk citra dan reputasi baik di mata masyarakat.

7. Manfaat dari CSR bagi perusahaan

Aktivitas CSR memiliki fungsi strategis bagi perusahaan, yaitu sebagai bagian dari manajemen resiko yang khususnya dalam membentuk katup pengaman sosial, dengan menjalankan CSR perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga harus turut berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan jangka panjang. Adapun manfaat CSR bagi perusahaan yang menerapkannya yaitu:

- a. Membangun dan menjaga reputasi Negara
- b. Meningkatkan citra perusahaan
- c. Mengurangi resiko bisnis perusahaan
- d. Melebarkan cakupan bisnis perusahaan
- e. Mempertahankan posisi merk perusahaan
- f. Mempertahankan SDM yang berkualitas
- g. Kemudahan memperoleh akses terhadap modal
- h. Meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis
- i. Mempermudah pengelolaan manajemen resiko

Keputusan perusahaan untuk melaksanakan CSR secara berkelanjutan merupakan keputusan yang rasional, sebab implementasi program CSR yang tidak hanya bermanfaat untuk perusahaan, melainkan

juga stakeholder. bila CSR mampu dijalankan secara efektif maka dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi perusahaan melainkan juga bagi masyarakat, pemerintah dan juga lingkungan

F. Sistematika Penelitian

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Penelitian
- B. Identifikasi Masalah
- C. Maksud dan Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Kerangka Teori
- F. Metode Penelitian

BAB II BENTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

- A. Teori Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan
 - 1. Teori legitimasi
 - 2. Teori Stakeholder
 - 3. Teori Kontrak Sosial
- B. Pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR)
- C. Pengertian Dampak
- D. Landasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- E. Ruang Lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan
- F. Rancangan *Corporate Social Responsibility*
- G. Model pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR)
- H. Manfaat pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR)

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Informan Penelitian
- D. Metode Pengumpulan Data
- E. Metode Analisa Data

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM DESA PENERIMA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) UNTUK PEMANFAATAN PEMBANGUNAN OLEH MASYARAKAT BINAAN PT. BIO NUSANTARA TEKNOLOGI DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

- A. Perlindungan hukum Desa penerima *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pemanfaatan pembangunan oleh masyarakat binaan PT. Bio Nusantara Teknologi di Kabupaten Bengkulu Tengah
- B. Dampak positif dari Desa penerima *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pemanfaatan pembangunan oleh masyarakat binaan PT. Bio Nusantara Teknologi di Kabupaten Bengkulu Tengah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

BENTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

A. Teori Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

1. Teori legitimasi

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan kedepan. Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk menginstruksikan strategis perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju.

Legitimasi merupakan keadaan psikologis berpihak orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik secara fisik maupun non fisik. o'Donovan dalam Norhadi¹¹ mengatakan “legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai suatu yang di berikan masyarakat kepada perusahaan dan suatu yng diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumberdaya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup”.

Sejalan dengan karakternya yang berdekatan dengan ruang dan waktu legitimasi mengalami pergeseran bersamaan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan dan masyarakat dimana perusahaan berada. Perubahan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai

¹¹ Norhadi. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.87

konsekuensi perkembangan peradaban manusia juga menjadi motivator perubahan legitimasi perusahaan disamping juga dapat menjadi tekanan bagi legitimasi perusahaan.

Watrack dan Mahon dalam Norhadi¹² mengatakan bahwa legitimasi dapat terjadi karena beberapa faktor :

- a. Ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan berubah.
- b. Kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap perusahaan telah berubah.
- c. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat berubah arah yang berbeda, atau kearah yang sama tetapi berbeda waktu.

Dowling dan Pfeffer dalam Norhadi¹³ mengatakan bahwa; “Aktivitas organisasi perusahaan hendaknya sesuai dengan nilai sosial lingkungannya lebih lanjut dinyatakan, bahwa terdapat dua dimensi agar perusahaan memperoleh dukungan legitimasi yaitu, aktivitas organisasi perusahaan sesuai dengan system nilai masyarakat, pelaporan aktivitas perusahaan juga hendaknya mencerminkan nilai sosial”.

Pattern dalam Norhadi¹⁴ mengatakan bahwa upaya yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mengelola legitimasi agar efektif, yaitu dengan cara :

- a. Melakukan identifikasi dan komunikasi dengan public,

¹² *Ibid*, hlm.90

¹³ *Ibid*, hlm.91

¹⁴ *Ibid*, hlm.92

- b. Melakukan komunikasi dialog tentang masalah nilai sosial kemasyarakatan dan lingkungan, serta membangun persepsinya tentang perusahaan.
- c. Melakukan strategis legitimasi dan pengungkapan, terutama terkait dengan masalah tanggung jawab sosial.

2. Teori Stakeholder

Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung, dengan demikian stakeholder merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga di luar perusahaan (LSM) lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya yang keberadaanya sangat mempengaruhi perusahaan.

Batasan stakeholder tersebut diatas mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan stakeholder, karena mereka adalah pihak yang mempengaruhi dan di pengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan stakeholder bukan tidak mungkin akan menuai protes dan dapat mengeliminasi legitimasi stakeholder.

Berdasarkan pada asumsi dasar stakeholder theory tersebut, perusahaan tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungan sosial

sekitarnya. Perusahaan perlu menjaga legitimasi stakeholder serta mendudukannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung dalam pencapaian tujuan perusahaan yang stabil.

Esensi teori stakeholder tersebut diatas jika di tarik koneksi dengan teori legitimasi yang mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya mengurangi *expectation gap* dengan masyarakat sekitar guna meningkatkan legitimasi ternyata terdapat benang merah. Untuk itu perusahaan hendaknya menjaga reputasi yaitu dengan menggeser pola orientasi yang semata-mata diukur *economic measurement*.

3. Teori Kontrak Sosial

Kontrak sosial muncul adanya interelasi dalam kehidupan sosial masyarakat, agar terjadi keselarasan, keserasian dan keseimbangan, termasuk terhadap lingkungan. Perusahaan yang merupakan kelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan berusaha mencapai tujuan secara bersama adalah bagian dari masyarakat dalam lingkungan yang lebih besar. Keberadaannya sangat ditentukan oleh masyarakat, dimana keduanya saling pengaruh-mempengaruhi. Untuk itu agar terjadi keseimbangan maka perlu kontrak sosial baik secara eksplisit maupun implicit sehingga terjadi kesepakatan-kesepakatan yang saling melindungi kepentingannya.

Sosial kontrak dibangun dan dikembangkan, salah satunya untuk menjelaskan hubungan antara perusahaan terhadap masyarakat. Disini

perusahaan memiliki kewajiban kepada masyarakat untuk memberi kemanfaatan bagi masyarakat setempat. Interaksi perusahaan dengan masyarakat akan selalu berusaha untuk memenuhi dan mematuhi aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga kegiatan dapat di pandang legitimasi

Rawl dalam Norhadi¹⁵ “mengatakan teori kontrak sosial menjelaskan hak kebebasan individu dan kelompok termasuk society, yang dibentuk berdasarkan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi anggotanya “

Konsep kontrak sosial untuk menjamin kelangsungan hidup serta kebutuhan masyarakat, kontrak sosial di dasarkan pada:

- a. Hasil akhir yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas,
- b. Distribusi manfaat ekonomis, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki.

Mengingat output perusahaan bermuara pada masyarakat, serta tidak ada sumber institusi yang bersifat permanen, maka perusahaan harus membutuhkan legitimasi. Disitu perusahaan harus melebarkan tanggung jawab tidak hanya sekedar ekonomi responsibility yang lebih diarahkan kepada shareholder. Namun, perusahaan harus memastikan bahwa kegiataannya tidak melanggar dan bertanggung jawab kepada pemerintah yang dicerminkan dalam peraturan undang-undang yang berlaku, disamping itu perusahaan juga tidak mengkesampingkan

¹⁵ *Ibid*, hlm.97

tanggung jawab kepada masyarakat, yang dicerminkan lewat tanggung jawab dan keberpihak terhadap berbagai persoalan sosial dan lingkungan yang timbul.

Penafikan pada aturan perundangan, dapat memunculkan sanksi kepada perusahaan. Begitu juga, upaya untuk memperjuangkan kinerja secara ekonomi yang mengikuti pranata aturan yang berlaku ternyata tidak cukup. Hal itu karena, keberadaan perusahaan ditengah lingkungan membutuhkan legitimasi masyarakat dalam arti luas, disitu lah perlunya meningkatkan perhatian terhadap masalah sosial yang terbungkus dalam strategis sosial responsibility perusahaan. Sosial responsibility merupakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, sebagai akibat langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan.

B. Pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR)

Konsep dari CSR mengandung arti bahwa organisasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Sehingga teralienasi dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas usaha wajib melakukan adaptasi cultural dengan lingkungan sosialnya. Konsep ini menyediakan jalan bagi setiap perusahaan untuk melibatkan dirinya dengan dimensi sosial yang memberikan perhatian terhadap dampak-dampak sosial yang ada.

Corporate social responsibility (CSR) merupakan peningkatan kualitas kehidupan mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai anggota masyarakat untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dandapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus memelihara, atau dengan kata lain merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif dalam masyarakat. Atau *corporate sosial responsibility* merupakan kepedulian perusahaan yang di dasari atas tiga prinsip dasar yang di kenal dengan istilah “*triple bottom line*”yaitu *profit*, *people*, dan *planet*. Istilah tersebut di populerkan oleh Jhone Elkington (1990) melalui bukunya “*Cannibals With Forks, The Triple Line Of Twentieth Century Business*”.

CSR lebih lanjut di maknai sebagai komitmen perusahaan atau organisasi untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan kontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan sekeluarga sekaligus juga meningkatkan kualitas lokal dan masyarakat.

Konsep CSR merupakan sulit diartikan. disadari masih terdapat perbedaan perspektif dalam memandang CSR dan mengakibatkan munculnya rumusan dari berbagai element atau program dalam aktivitas CSR. Lebih luasnya cakupan yang terkandung dalam terminology CSR ini dapat di lihat dari beberapa pihak yang kemudian mendefinisikan CSR.

Dalam Ujang Rusdianto¹⁶, CSR di definisikan sebagai : Tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan kepentingan dari para stakeholder, sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional, terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi. Menurut Fraderick et al mengatakan bahwa:“*Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat diartikan sebagai prinsip yang menerangkan bahwa perusahaan harus dapat bertanggung jawab terhadap efek yang berasal dari setiap tindakan didalam masyarakat maupun lingkungannya”¹⁷

Menurut Amin Widjaja Tunggal¹⁸ mengatakan bahwa “CSR dapat diartikan bagaimana sebuah perusahaan mengelola proses usaha yang di jalankan ntuk menghasilkan pengaruh yang positif di masyarakat.”Menurut Lord nome dan Richard Wats dalam Amin Widjaja Tunggal mengatakan bahwa: “CSR dapat diartikan komitmen berkelanjutan perusahaan untuk berperilaku secara etis dan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dengan tetap meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan keluarga mereka begitu juga halnya dengan masyarakat sekitar perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan“.¹⁹ Menurut Carrol dalam Ujang Rusdianto mengatakan: “Definisi dari tanggung jawab sosial sepenuhnya

¹⁶ Ujang rusdianto. 2013. *CSR communications A framework for PR practitioners*. Yogyakarta.graha ilmu, hlm.7

¹⁷ (<http://www.psychologymania.com/2024/6/pengertian-corporate-social.html>)

¹⁸ Amin Widjaja Tunggal.2013.*Pengantar Business Dan Corporate Socia*, hlm.22

¹⁹ *Ibid*

menggambarkan jangkauan kewajiban bisnis terhadap masyarakat, definisi tersebut meliputi harus mengandung kategori ekonomi, hukum, etika dan diskresio”.²⁰

C. Pengertian Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.²¹

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil. Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu dampak positif dan dampak negative

²⁰ Ujang Rusdianto, 2013, *Op Cit*, Hlm.8

²¹ Tim Pustaka Poenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Media Pustaka Poenix, Jakarta, 2009, Hlm.629

D. Landasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan ketentuan baru dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 perihal tanggung jawab sosial perusahaan ini belum diatur. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan Terbatas sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Landasan pemikiran diaturnya tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam undang-undang PT. Perseroan Terbatas, bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan Terbatas itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan Terbatas yang serasi seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa perseroan terbatas yang kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan terbatas yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dalam laporan tahunan perseroan terbatas. Dalam hal perseroan

terbatas tidak melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan maka perseroan terbatas yang bersangkutan di kenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Soal tanggung jawab sosial dan lingkungan ini tidak berlaku terhadap setiap dan seluruh perusahaan terbatas. Artinya tidak semua jenis perseroan terbatas mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menurut pasal 74 ayat (1) Undang-undang No.40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas yang wajib mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah perusahaan perseroan terbatas yang menjalankan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan terbatas yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan terbatas yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.perseroan terbatas yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial akan di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan ini kurang lengkap,karena tidak memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak bersedia mematuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan .

Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 adalah langkah mundur bila dibandingkan dengan ketentuan Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang

penanaman modal. Pasal 5 dan Pasal 34 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 menentukan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban untuk

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada badan kordinasi penanaman modal
4. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal
5. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan sanksi yang diterapkan terhadap perseroan terbatas yang tidak mematuhi kewajiban mengenai tanggung jawab sosial perusahaan adalah:
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Pembatasan kegiatan usaha
 - c. Pembekuan kegiatan dan/atau fasilitas penanaman modal.

Sanksi administratif diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. selain dikenai sanksi administratif, badan usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah: “Tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan

hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.

Berbeda dengan pengertian yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah: “Komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

E. Ruang Lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan

Karena keragamannya CSR kemudian tidak dapat secara ketat didefinisikan namun lebih baik jika diberikan kerangka kerja yang fleksibel, CSR idealnya dalam arti bahwa pelaksanaan CSR tidak hanya menguntungkan perusahaan beroperasi.

Konsep yang diutarakan carrol harus dipahami satu kesatuan, sebab CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar yang di kenal dengan istilah tripe bottom lines, yaitu profit, people dan planet. Ketiga hal ini akan di uraikan sebagai berikut :

1. Profit

Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan (Profit) dan terus beroperasi dan berkembang.

2. People

Perusahaan dalam hal ini harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia.

3. Planet

Pentingnya perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan berkelanjutan keaneka ragaman hayati.

Perusahaan harus dapat memadukan antara keuntungan ekonomis dengan keuntungan sosial, karena secara ekonomis perusahaan berusaha meraih keuntungan sebagai bagian dari motivasi alamiahnya. Sementara secara sosial perusahaan juga harus memberikan dampak positif kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak beranggapan hanya mementingkan pihak perusahaan saja.

Ada dua penjelasan yang merasionalkan mengapa perusahaan mempunyai insentif melaksanakan CSR. Pertama adalah yang diajukan oleh teori stakeholder teori ini berpandangan bahwa keberadaan perusahaan tidak hanya untuk memaksimumkan kekayaan pemilik perusahaan/pemegang saham, namun juga untuk melayani kepentingan stakeholder perusahaan tersebut, seperti para karyawan, pemasok, pemerintah, masyarakat.

Dengan pandangan ini, perusahaan tidak akan melakukan pencemaran udara demi keuntungan semata karena perusahaan juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar.

Dalam Ujang Rusdianto²² konsep CSR menjadi lebih kompleks karena mencakup tujuh prinsip yang menjadi komponen utama yaitu lingkungan, pelibatan dan pengembangan masyarakat, hak asasi manusia, konsumen, praktik operasi yang adil, praktik ketenagakerjaan, dan tata kelola organisasi ketujuh aspek tersebut akan di jelaskan sebagai berikut:

1. Lingkungan

Mencakup pencegah polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta perlindungan dan pemulihan lingkungan.

2. Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat

Mencakup keterlibatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja pengembangan teknologi, kekayaan dan pendapatan, investasi yang bertanggung jawab, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kapasitas.

3. Praktik Ketenagakerjaan

Kesempatan kerja dan hubungan kerja, kondisi kerja, dan jaminan sosia, kesehatan, keamanan kerja dan pengembangan sumber daya manusia.

4. Hak –hak Asasi Manusia

Non diskriminasi, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak dasar pekerja.

5. Praktik operasi yang adil

²² *Ibid*, hlm.11

Mencakup anti korupsi, keterlibatan yang bertanggung jawab dalam politik kompetisi yang adil, promosi tanggung jawab sosial dalam rantai pemasok, dan penghargaan property rights.

6. Konsumen

Mencakup praktik pemasaran, informasi dan kontrak yang adil, penjaminan kesehatan dan keselamatan konsumen.

7. Tata kelola organisasi

Mencakup proses dan struktur pengambilan keputusan, perspektif jangka panjang, memperhatikan dampak terhadap pemangku kepentingan.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya.¹

Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas disebutkan bahwa :

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang

pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Tanggung jawab *Social Responsibility* (CSR) pada dasarnya adalah sebuah kebutuhan bagi korporat untuk dapat berinteraksi dengan komunitas lokal sebagai bentuk masyarakat secara keseluruhan. Kebutuhan korporat untuk beradaptasi dan guna mendapatkan keuntungan sosial dari hubungannya dengan komunitas lokal, sebuah keuntungan sosial berupa kepercayaan (*trust*).²³ Menurut John and Johnson yang dikutip oleh Ujang Rusdianto mendefinisikan “*Corporate Social Responsibility (CSR) is about*

²³ Bambang Rudito dan Melia Femiola, *CSR: Corporate Social Responsibility*, Rekayasa Sain, Bandung, 2013, Hlm. 1

*how companies manage the business processes to produce an overall positive impact on society”.*²⁴

Definisi tersebut pada dasarnya berangkat dari filosofi bagaimana cara mengelola perusahaan baik sebagian maupun secara keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungan. Untuk itu perusahaan harus mampu mengelola bisnis operasinya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan.²⁵

Dalam ISO 26000, CSR didefinisikan sebagai: “tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari putusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; memperhatikan kepentingan stakeholder; sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional; terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa”.²⁶

F. Rancangan *Corporate Social Responsibility*

Beberapa rancangan tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat dijelaskan menurut pendapat-pendapat dari beberapa ahli yang didasari oleh beberapa penelitian terhadap perusahaan. Salah satu konsep menyebutkan tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan

²⁴ Ujang Rusdianto, *CSR Communications A Framwork for PR Praktitioners*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, Hlm. 7

²⁵ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, Hlm. 46

²⁶ Bambang Rudito dan Melia Femiola, *Op. Cit.*, Hlm. 105

kontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat lebih luas. Dari sini tersirat suatu pernyataan bahwa sasaran usaha adalah komunitas secara lebih luas menjadi inti dari CSR, dijelaskan bahwa anggota dari masyarakat yang lebih luas termasuk didalamnya adalah karyawan perusahaan, anggota keluarga karyawan serta masyarakat yang menjadi lingkungan sosial dari perusahaan itu sendiri.⁷

Rancangan dari CSR mengandung arti bahwa organisasi bukan lagi sebuah entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri (*selfish*). Sehingga terealienasi dari lingkungan masyarakat ditempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya. Rancangan ini menyediakan jalan bagi setiap perusahaan untuk melibatkan dirinya dengan dimensi sosial dan memberikan perhatian terhadap dampak-dampak sosial yang ada.

CSR lebih lanjut dimaknai sebagai komitmen perusahaan atau organisasi untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarga sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.²⁷

Pengambilan keputusan perusahaan semakin meningkatkan komunikasi CSR serta berkaitan dengan produk, jasa, proses dan kebijakan perusahaan serta pelaporan melalui pengembangan praktik CSR yang

²⁷ Ujang Rusdianto, *Op. Cit.*, Hlm. 7

bervariasi antar perusahaan. Banyak perusahaan multinasional saat ini sedang diminta untuk memikul tanggung jawab lebih luas dari pada sebelumnya termasuk operasi dan kebijakan perusahaan untuk mengembangkan produk yang aman, memberikan kualitas tinggi dan layanan yang handal, bisnis yang melalui praktik etis, kesejahteraan dan hak, kondisi kerja, perdagangan yang adil, pemasaran dan komunikasi yang bertanggungjawab, keterlibatan stakeholder, keterbukaan informasi dan *code of conduct*.²⁸

Pada dasarnya program CSR dari suatu perusahaan dapat dikategorikan dalam tiga bentuk seperti berikut:

- a. *Publik Relations* Usaha untuk menanamkan persepsi positif kepada komunitas tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang biasanya berbentuk kampanye yang tidak terkait sama sekali dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Bentuk ini lebih ditekankan pada penanaman persepsi tentang perusahaan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial maka akan tertanam dalam image masyarakat bahwa perusahaan tersebut banyak melakukan kegiatan sosial hingga masyarakat/komunitas tidak mengetahui produk apa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Atau dapat juga terjadi sebaliknya di mana masyarakat/komunitas mengetahui produk dari perusahaan tersebut akan tetapi masyarakat/komunitas

²⁸ Totok Mardikanto, *Corporate Sosial Responsibility*, Alfabets, Bandung, 2014, Hlm. 44

mengetahui bahwa perusahaan selalu menyisihkan sebagian dari keuntungannya untuk kegiatan social.

- b. *Strategi Defensif* Usaha yang dilakukan oleh perusahaan yang bertujuan untuk menangkis anggapan negatif masyarakat/komunitas luas yang sudah tertanam terhadap kegiatan perusahaan. Kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan merupakan bentuk perlawanan terhadap pandangan negatif masyarakat/komunitas dan perusahaan berusaha mengubah pandangan tersebut menjadi positif.
- c. Keinginan tulus untuk melakukan kegiatan yang baik yang benar-benar berasal dari visi perusahaan tersebut Perusahaan melakukan program CSR untuk kebutuhan masyarakat/komunitas dan tidak mengambil keuntungan secara materiil. Program CSR yang dijalankan merupakan keinginan tulus dari perusahaan, yang bisa dilihat dari komitmen perusahaan terhadap kegiatan CSR dengan menuangkannya ke dalam visi dan misi CSR.²⁹

Dalam ISO 26000, Konsep CSR menjadi semakin kompleks karena mencakup tujuh prinsip CSR yang menjadi komponen utama:

- 1) Lingkungan Mencakup;
 - a) Pencegahan polusi
 - b) Penggunaan sumber daya yang berkelanjutan
 - c) Mitigasi

²⁹ Nurantono Setyo Saputro, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 21 No. 2, Agustus 2010, Hlm. 132-133

d) Adaptasi terhadap perubahan iklim, serta perlindungan dan pemulihan lingkungan

2) Pelibatan dan Pengembangan masyarakat Mencakup;

- a) Keterlibatan dimasyarakat
- b) Penciptaan lapangan kerja
- c) Pengembangan teknologi
- d) Kekayaan dan pendapatan
- e) Investasi yang bertanggung jawab, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, dan peningkatan kapasitas

3) Hak Asasi Manusia Mencakup;

- a) Nondiskriminasi dan perhatian kepada kelompok rentan
- b) Menghindari kerumitan
- c) Hak-hak sipil dan politik
- d) Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya
- e) Hak-hak dasar pekerja

4) Praktik ketenagakerjaan Mencakup;

- a) Kesempatan kerja dan hubungan pekerjaan
- b) Kondisi kerja dan jaminan sosial
- c) Dialog dengan berbagai pihak
- d) Kesehatan dan keamanan kerja
- e) Pengembangan sumberdaya manusia

5) Praktik operasi yang adil Mencakup;

- a) Anti korupsi
- b) Keterlibatan yang bertanggungjawab dalam politik
- c) Kompetensi yang adil
- d) Promosi tanggungjawab sosial dalam rantai pemasok
- e) Penghargaan atas property right

6) Konsumen Mencakup;

- a) Praktik pemasaran
- b) Informasi dan kontrak yang adil
- c) Penjagaan kesehatan dan keselamatan konsumen
- d) Konsumsi yang berkelanjutan
- e) Penjagaan data dan privasi konsumen
- f) Pendidikan dan penyadaran

7) Tata Kelola Organisasi Mencakup;

- a) Proses dan struktur pengambilan keputusan (transparasi, etis, akuntabel, perspektif jangka panjang, memperhatikan dampak terhadap pemangku kepentingan, berhubungan dengan pemangku kepentingan)
- b) Pendelegasian Kekuasaan (Kesamaan tujuan, kejelasan mandat, desentralisasi untuk menghindari keputusan yang otoriter).³⁰

³⁰ Ujang Rusdianto, *Op. Cit.*, Hlm. 11-12

Tanggung jawab sosial perusahaan sering didefinisikan secara sempit sebagai akibat belum tersosialisasinya standar baku bagi perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan masih dianggap sebagai suatu kosmetik belaka untuk menaikkan pamor perusahaan atau menjaga reputasi perusahaan di masyarakat. Oleh karenanya ada asumsi jika perusahaan sudah memberikan sumbangan atau donasi kepada suatu institusi sosial berarti sudah melakukan tanggung jawab sosial sebagai sebuah perusahaan. Penerapan dan isu tanggung jawab sosial perusahaan yang saat ini baru dilakukan diantaranya adalah :

1. Pengaruh dari globalisasi dan internasionalisasi yang memaksa perusahaan untuk dapat menerapkan fungsi tanggung jawab sosial perusahaan. Bentuk globalisasi dan internasionalisasi ini dapat berupa tekanan dari pihak ketiga (*distributor, buyer, client, dan shareholder*) yang menjadi bagian atau mitra kerja dari perusahaan lokal. Mereka dapat menetapkan suatu kondisi yang harus diikuti oleh perusahaan lokal dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya. Kondisinya ini biasanya dialami oleh perusahaan yang berada di negara miskin dan berkembang dimana memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada investor dari negara maju.
2. Ditinjau dari jenis perusahaan, umumnya yang menjalankan fungsi tanggung jawab sosial adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha eksplorasi alam (tambang, minyak, hutan). Perusahaan tambang lebih mendapatkan perhatian dari masyarakat

dibandingkan dengan perusahaan non tambang (terutama LSM). Perusahaan tersebut diwajibkan untuk melakukan penyeimbangan sebagai dampak dari eksplorasi yang dilakukan seperti melakukan reklamasi alam, reboisasi, mendukung pencinta alam, berpartisipasi dalam pengolahan limbah dan sebagainya. Kenyataannya apakah perusahaan tersebut benar-benar menaruh perhatian terhadap alam dan lingkungan sekitarnya, bukankah mungkin tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan hanya sebagai **kedok** untuk melegalkan dan mengamankan kegiatan perusahaan sehingga tidak dikritik oleh masyarakat.

3. Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang biasanya dilakukan adalah pemberian fasilitas kepada para pekerja atau buruh. Kenyataannya bahwa pemberian fasilitas baru akan terealisasi jika adanya ancaman mogok atau unjuk rasa dari para buruh. Ini berarti tanggung jawab sosial perusahaan terhadap para buruh didasarkan sebagai suatu **negosiasi** antara manajemen dengan para buruh. Manajemen tentunya akan memperhitungkan dampak yang ditimbulkan dengan adanya ancaman tersebut jika dinilai akan merugikan perusahaan maka (biasanya) tuntutan akan direalisasikan.
4. Bentuk lainya dari tanggung jawab sosial perusahaan sebatas pemberian sumbangan, hibah, bantuan untuk bencana alam yang sifatnya momentum. Musibah, bencana, atau malapetaka yang

terjadi dapat dijadikan sebagai momentum bagi perusahaan yang membentuk citra dan reputasi baik di mata masyarakat.

Wibisono yusuf dalam Norhadi³¹ mengatakan bahwa: “tindakan yang harus dilakukan dalam rangka mengurangi kekurangan efektifan praktik tanggung jawab sosial adalah dengan melakukan identifikasi problematika yang di hadapi serta kebutuhan riil yang dirasakan stakeholder lebih lanjut “

Program tanggung jawab sosial sedapat mungkin dilakukan dalam kerangka orientasi antara lain:

1. Berbasis sumberdaya lokal
2. Berbasis pada pemberdayaan masyarakat
3. Mengutamakan program berkelanjutan
4. Di buat berdasarkan perencanaan secara partisipatif yang di dahului dengan need assessment
5. Linked dengan core business perusahaan
6. Focus pada bidang prioritas

Bentuk tanggung jawab sosial yang telah dilakukan perusahaan meliputi dimensi dan klarifikasi,antara lain:

1. Environmental

- a. Perusahaan melakukan investasi alat untuk pengolahan limbah,dalam reangka mengurangi dampak limbah produksi.
- b. Perusahaan memberlakukan kebijakan,metode dan strategi pengolahan limbah secara ketat.

³¹ *Ibid*, hlm.133

- c. Perusahaan memiliki program reset terkait lingkungan.
- d. Perusahaan memberlakukan program rehabilitasi dan keamanan lingkungan.
- e. Perusahaan memiliki system manajemen tata lingkungan, manajemen lingkungan berbasis ISO 14001 dan sejenisnya.
- f. Perusahaan berupaya melakukan pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan.
- g. Turut aktif dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar.
- h. Penghargaan dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar.
- i. Bersama masyarakat, perusahaan melakukan kegiatan secara rutin menjaga kebersihan lingkungan.
- j. Perlindungan lingkungan dari eksploitasi yang tidak seimbang.
- k. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan lingkungan

2. *Community*

- a. Bantuan perbaikan jalan, penerangan jalan dan lingkungan sekitar perusahaan
- b. Program penanganan pengangguran bagi masyarakat sekitar
- c. Bantuan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar
- d. Bantuan kesehatan untuk masyarakat sekitar
- e. Bantuan pendidikan, beasiswa sarana dan prasarana pendidikan bagi masyarakat sekitar
- f. Bantuan pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar
- g. Bantuan pengadaan air bersih bagi masyarakat sekitar

- h. Bantuan pembinaan kepemudaan dan olahraga
- i. Bantuan pengembangan dan kelestarian seni dan budaya
- j. Bantuan untuk meringankan korban bencana alam dan paskah bencana alam
- k. Bantuan sarana dan prasarana ibadah dan public
- l. Upaya menjaga kemitraan, kerjasama dan keharmonisan dengan masyarakat sekitar
- m. Bantuan kegiatan keagamaan dan hari besar bagi masyarakat sekitar
- n. Membantu dan memfasilitasi dalam membangun toleransi dan rasa kebangsaan antara umat beragama
- o. Bantuan untuk yat piatu dan panti jompo
- p. Melakukan kerja sama secara nasional maupun internasional dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat
- q. Membantu dan mensponsori pemberantasan narkoba dan HIV

3. *Energy*

- a. Investasi peralatan dalam rangka penghematan energy
- b. Membangun sumber energy alternative secara mandiri yang ramah lingkungan
- c. Menggunakan sumber energy dengan bahan bakar non fosil yang ramah lingkungan
- d. Komitmen penghematan energy
- e. Pelatihan-pelatihan penghematan energy
- f. Penemuan technology penghematan energy

4. *Employee*

- a. Program tunjangan hari tua, intensif, imbalan paskah kerja dan pensiun
- b. Jaminan kesehatan bagi karyawan
- c. Program peningkatan pendidikan dan keterampilan karyawan
- d. Bantuan perumahan untuk karyawan
- e. Bantuan pendidikan untuk anak-anak karyawan
- f. Serikat pekerja
- g. *Corporate code of conduct*
- h. Program lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja (Ik3)
- i. Sistem MSDM, promosi renumerasi dan motivasi
- j. Upaya menciptakan suasana kerja kondusif
- k. Program pembinaan hobi karyawan
- l. Program rekreasi bagi karyawan dan keluarga karyawan
- m. Memberikan program cuti
- n. Bias gender
- o. System recruitment yang tepat dan perhitungkan kaum minoritas
- p. Menjalin hubungan dengan media masa dan investor dengan baik
- q. Fasilitas lain dalam perusahaan

5. *Product*

- a. *Research dan development* dalam kualitas dan kesehatan product yang dihasilkan perusahaan

- b. Memiliki SOP produksi yang memacu pada standar kualitas product yang di audit oleh pihak kompeten independent
- c. Menjalin kerjasama pada pihak ketiga dalam rangka menjaga kualitas dan kesehatan produk
- d. Fasilitas dan laboratorium pengendali mutu produk dan jasa
- e. Menjalin kerjasama dengan supplier dalam rangka menjaga kualitas bahan baku
- f. Penghargaan mutu product

6. *Other*

- a. Keterbukaan
- b. Akuntabilitas
- c. *Good corporate governance*
- d. Penghargaan-penghargaan

G. Model pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR)

Program –program CSR dijabarkan kedalam bentuk oleh masing-masing perusahaan.kegiatan ini perlu disesuaikan dengan tujuan organisasi ,orientasi bisnis dan image yang ingin di bangun pada masyarakat luas.pelaksanaan dari kegiatan ini di tunjukan pada public internal dan eksternal pada perusahaan.

Lebih lanjut konsep piramida CSR yang dikembangkan Archie B.Carrol dalam Ujang Rusdianto³² ”menurut Carrol,CSR adalah puncak

³² Ujang Rusdianto, 2013, *Loc Cit*, Hlm.14

piramida yang erat terkait, dan bahkan identik dengan, tanggung jawab filantropis” . setidaknya terdapat empat model CSR yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab sosial dan ekonomi

Perusahaan harus dioperasikan dengan berbasis laba serta misi tunggal untuk meningkatkan keuntungan selama berada dalam batas-batas peraturan daerah.

2. Tanggung jawab legal

Kegiatan bisnis diharapkan untuk memenuhi tujuan ekonomi para pelaku berlandaskan kerangka kerja legal maupun nilai-nilai yang berkembang di masyarakat secara bertanggung jawab

3. Tanggung jawab etika

Kebijakan dan keputusan perusahaan di dasarkan pada keadilan, bebas, tidak memihak menghormati hak-hak individu, serta memberikan perlakuan yang sama untuk mencapai tujuan perusahaan

4. Tanggung jawab sukarela dan diskresioner

Kebijakan perusahaan dalam tindakan sosial yang murni sukarela, didasarkan pada keinginan perusahaan untuk memberikan kontribusi sosial yang tidak memiliki kepentingan timbal balik secara langsung

Sebelum melaksanakan program CSR perusahaan harus mengakui bahwa masyarakat adalah milik mereka juga dan memiliki komitmen untuk menangannya, dapat dikatakan hal ini yang menjadi dasar untuk melaksanakan CSR. pelaksanaan CSR di Indonesia pada umumnya menerapkan empat pola keempat hal tersebut akan di uraikan sebagai berikut :

1. Keterlibatan langsung

Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan kepada masyarakat tanpa perantara. untuk menjalankan tugas ini sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya.

2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perubahan

Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya .biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan.

3. Bermitra dengan pihak lain

Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial / organisasi non pemerintah , instansi pemerintah, universitas atau media massa baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosial.

4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium

Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. pola ini

berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan“. Pihak konsorsium atau lembaga semacamnya itu dipercaya oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro aktif mencari mitra kerja sama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang di sepakati bersama.

Dari keempat model diatas,model bermitra dengan lembaga merupakan model yang paling sesuai dengan semangat kolektivisme karena memberikan ruang kerja sama yang lebih luas .pelaksanaan CSR dapat di laksanakan menurut prioritas yang di dasarkan pada ketersediaan number daya alam yang dimiliki oleh perusahaan.aktivitas tersebut dapat dilakukan dalam bentuk,tetapi dari keseluruhan bentuk hanya ada dua pelaksanaan CSR yang dominan yaitu meletakkan CSR sebagai kegiatan yang menyatu dengan inti bisnis dan melakukan CSR ada dua pondasi yang menjadi dasar dai CSR yaitu :

1. Charity principle

Kegiatan yang di lakukan oleh perusahaan untuk memberi bantuan sukarela kepada seseorang atau kelompok yang membutuhkan kegiatan ini biasanya dalam bentuk kegiatan dermawan,sebagai contoh dengan mendirikan yayasan untuk menyelesaikan masalah tertentu,bisa juga melakukan pendampingan maupun kerja sama pada kelompok tertentu yang membutuhkan.

2. Stewardship prinsiple

Tindakan perusahaan untuk mempertimbangkan kepentingan setiap pihak yang di pengaruhi oleh keputusan maupun kebijakan perusahaan.hal ini di lakukan karena ada kesadaran bahwa ketergantungan antara perusahaan dengan masyarakat,kegiatan ini dilakukan dengan cara pendekatan kepada stakeholder sehingga mampu menyeimbangkan kepentingan dan kebutuhan setiap kelompok yang bermacam-macam di masyarakat.

Pelaksanaan CSR diletakkan dalam inti bisnis,merupakan suatu kumpulan kebijakan,praktek dan program yang secara komperhensif terintegrasi dalam operasi sehari-hari dengan demikian dampak sosial dan lingkungan ikut mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan.tetapi, dalam hal ini paling tepat

H. Manfaat pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR)

Manfaat dari CSR terhadap pelaku bisnis sangat bervariasi tergantung pada sifat perusahaan bersangkutan, dan sulit diukur secara kuantitatif. Meskipun demikian ada sejumlah besar literatur yang menunjukkan korelasi antara kinerja sosial dengan finansial perusahaan.

Untuk itu dalam meyelenggarakan program sosialnya, perusahaan disarankan untuk menentukan grantes (penerima bantuan)secara tepat, saling memberi isyarat diantara perusahaan pemberi bantuan, berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penerima bantuan.

Dalam menerapkan CSR ada beberapa tujuan yang ingin dicapai perusahaan, diantaranya adalah:

- a. Memberi kontribusi untuk kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan berdasarkan pandangan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Menghormati hak-hak asasi manusia yang dipengaruhi oleh kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, sejalan dengan kewajiban dan komitmen pemerintah di Negara tempat perusahaan melakukan kegiatan produksi.
- c. Mendorong pembangunan kapasitas lokal melalui kerja sama yang erat dengan komunitas lokal. Termasuk kepentingan bisnis. Selain mengembangkan kegiatan perusahaan di pasar dalam dan luar negeri sejalan dengan kebutuhan praktik perdagangan.³⁸
- d. Mendorong pembentukan human capital, khususnya melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan memfasilitasi pelatihan bagi karyawan perusahaan.
- e. Mencegah diri perusahaan untuk tidak mencari atau menerima pembebasan di luar yang dibenarkan secara hukum yang terkait dengan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, pemburuan, perpajakan, intensitas finansial dan isu-isu lainnya.
- f. Mendorong dan mengimplementasikan prinsip-prinsip *good corporate governance (GCG)* serta menerapkan taktik-taktik kelola tata perusahaan yang sehat.

- g. Mengembangkan dan mengimplementasikan praktik-praktik sistem manajemen yang mengatur diri perusahaan sendiri (*self-regilation*) onero efektif untuk menumbuhkan relasi saling percaya antara perusahaan dan masyarakat setempat di mana perusahaan beroperasi.
- h. Memperluas mitra bisnis, termasuk para pemasok dan subkontraktor, untuk mengimplementasikan aturan perusahaan yang sejalan dengan pedoman tersebut.
- i. Mendorong kesadaran pekerja perusahaan yang sejalan dengan kebijakan perusahaan tersebut melalui penyebaran informasi tentang kebijakan-kebijakan itu pada pekerja termasuk melakukan program-program pelatihan kepada para pekerja.³³

Manfaat CSR bagi masyarakat:

- a. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan
- b. Adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut
- c. Meningkatnya pemeliharaan fasilitas umum
- d. Adanya pembangunan desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak khususnya masyarakat yang berada disekitar perusahaan tersebut berada

Manfaat CSR untuk perusahaan:

- a. Meningkatkan citra perusahaan

³³Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari voluntary menjadi mandatory*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2012, hlm 51

- b. Mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain
- c. Memperkuat brand merek perusahaan dimata masyarakat
- d. Membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya
- e. Memberikan inovasi bagi perusahaan

Aktivitas memiliki fungsi strategis bagi perusahaan, yaitu sebagai bagian manajemen risiko khususnya dalam membentuk katup pengaman sosial, dengan menjalankan CSR perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga harus turut berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan jangka panjang. Adapun manfaat CSR bagi perusahaan yang menerapkannya antara lain;

1. Membangun dan menjaga reputasi Negara
2. Meningkatkan citra perusahaan
3. Mengurangi resiko bisnis perusahaan
4. Melebarkan cakupan bisnis perusahaan
5. Mempertahankan posisi merk perusahaan
6. Mempertahankan SDM yang berkualitas
7. Kemudahan memperoleh akses terhadap modal
8. Meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis
9. Mempermudah pengelolaan manajemen resiko

Program-program pemberdayaan masyarakat ataupun kegiatan positif yang dilakukan perusahaan dalam rangka pembangunan ekonomi

berkelanjutan memiliki banyak manfaat yang akan didapat oleh perusahaan.

Adapun manfaat CSR bagi perusahaan yang menerapkannya, yaitu:³⁴

- a. Meningkatkan harapan publik untuk perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis.³⁵
- b. Membangun dan menjaga reputasi perusahaan.
- c. Meningkatkan citra perusahaan.
- d. Mengurangi resiko bisnis perusahaan.
- e. Melebarkan cakupan bisnis perusahaan.
- f. Mempertahankan posisi merek perusahaan.
- g. Mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas, dan
- h. Kemudahan memperoleh akses terhadap modal (capital).

Selain yang diatas masih banyak manfaat CSR yang lain adapun argumentasinya adalah sebagai berikut;

1. Kepentingan jangka panjang bila perusahaan peka terhadap kebutuhan masyarakat, dan berupaya untuk memenuhinya dalam menguntungkan bagi perusahaan. sebuah masyarakat yang memenuhi fasilitas, pendidikan yang baik, akan menghasilkan lulusan-lulusan yang baik untuk direkrut kedalam perusahaan. sebuah masyarakat yang makmur akan berdaya beli lebih tinggi. sebuah masyarakat yang aman akan membuat perusahaan beroperasi lebih optimum.

³⁴ Ujang Rusdianto, Loc Cit, hlm.13

³⁵ Rahmatulah dan Trianita, *Panduan Praktis Pengelolaan Corporate Social Responsibility*, Samudra Biru, Jogjakarta, hlm.7

2. Citra sosial (*image*).berkaitan dengan keuntungan ekonomis jangka panjang,maka dapat pula disebut keuntungan yang lain.perusahaan yang tanggung jawab sosial yang tinggi juga akan mempunyai citra yang tinggi di pandangan masyarakat.tenaga-tenaga yang terbaik dengan bangga akan bekerja bagi perusahaan yang bersangkutan dengan senang hati,masyarakat akan bersedia menjadi langganan atau rekanan.
3. Kelangsungan hidup.sebuah perusahaan yang mempunyai citra penghargaan ini amat besar pengaruhnya bagi kelangsungan hidup perusahaan. Sebab pada hakikatnya,sebuah perusahaan akan dapat berjalan apabila ia memenuhi dan menjawab kebutuhan masyarakat sekali masyarakat memutuskan bahwa ia tidak membutuhkan perusahaan itu,maka perusahaan itupun tak akan dapat hidup apalagi berkembang
4. Menghindari regulasi,apabila perusahaan telah memnuhi tanggung jawab sosial dengan baik,maka pemerintah tentu tidak akan perlu memaksakan peraturan apa-apa mengenai ini.itu berarti perusahaan akan dapat mempertahankan kebebasan dan otonomi di dalam mengambil keputusan semakin tanggung jawab sosial terpenuhi semakin terjamin otonominya perusahaan.sebaliknya semakin tanggung jawab sosial di hindari,semakin banyak peraturan membatasi.

5. Sumber-sumber khusus .bisnis dianggap mempunyai sumber-sumber khusus yang tidak di miliki oleh lembaga-lenbaga lain misalnya, keterampilan manajemen, kemampuan inovatif, orientasi kepada produk-tivitas ,dan tentu saja kemampuan dana.,disini dunia bisnis dapat memegang peranan yang menentukan bahkan dengan semua sumber-sumber itu,apa yang di anggap sebagai masalah di dalam masyarakat akan dapat di anggap sedemikian rupa,sehingga bukan saja masalahnya tertanggulangi,tetapi juga akan mendatangkan keuntungan-keuntungan bisnis tersendiri .
6. Mencegah lebih baik dari pada mengobati. bila bisnis enggan untuk itu memecahkan masalah-masalah sosial yang tak terpecah kan itu pada suatu ketika akan meledak dalam proporsi yang akan merugikan bisnis secara fatal. misalnya adalah masalah kesejahteraan sosial dengan mudah akan berakumulasi dan menghasilkan ledakan sosial yang merugikan semua pihak, termasuk atau khusus dunia bisnis.

Keputusan perusahaan untuk melaksanakan CSR secara berkelanjutan merupakan keputusan yang rasional, sebab implementasi program CSR yang tidak hanya bermanfaat untuk perusahaan, melainkan juga stakeholder. Bila CSR mampu dijalankan secara efektif maka dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi perusahaan melainkan juga bagi masyarakat, pemerintah dan juga lingkungan.

Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-nilai tambah adanya perusahaan disuatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial didaerah tersebut, jika terdapat masyarakat lokal,praktek CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal.bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan, sedangkan bagi Negara akan baik karena akan mencegah bisnis penyuapan aparat Negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi.

Dengan singkat dapat di katakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah sebuah keharusan.bisnis sekarang telah merupakan sebuah kekuasaan sosial yang luar biasa besarnya dan sangat amat wajar bila kekuatan sosial yang amat besar di barengi oleh tanggung jawab dan lingkungan besar pula. Dan pada dasarnya,tujuan akhir dari corporate social responsibility adalah menciptakan perubahan,karena itu,efektif tidaknya suatu inisiatif CSR harus dilihat dari apakah inisiatif memberikan dampak perubahan positif pada masyarakat dan perusahaan atau tidak.dalam konteks ini,CSR dirancang untuk memberikan manfaat pada masyarakat,dan keuntungan perusahaan mrm bantu untuk membenarkan bagi pengeluaran anggaran tersebut.

Tanggung Jawab perusahaan terhadap stakeholders Perusahaan (*corporate*) dapat melakukan perbuatan melawan hukum, baik bersifat perdata maupun pidana (*civil and criminal wrongs*) dan pada umumnya pengurus harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum itu.

Perbuatan melawan hukum itu dapat langsung dilakukan oleh perusahaan melalui organ-organnya atau sebaliknya perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh pegawai perusahaan-perusahaan yang harus mempertanggung jawabkannya.³⁶

Tanggung jawab hukum perusahaan Tanggung jawab hukum perusahaan dapat dilihat dari sudut hubungannya dengan pihak-pihak yang berada didalam perusahaan (internal) dan dari sudut hubungannya dengan pihak-pihak yang berada di luar perusahaan (eksternal). Tanggung jawab hukum perusahaan ini timbul karena hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan dengan berbagai pihak yang terkait.³⁷

Tanggung jawab sosial perusahaan Secara umum tanggung jawab sosial (*social Responsibility*) adalah penerimaan manajemen terhadap kewajiban untuk mempertimbangkan laba, kepuasan pelanggan, dan kesejahteraan sosial sebagai nilai yang sepadan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Praktik tanggung jawab sosial (*social responsibility*) berarti mengakui dimensi kualitatif dari konsumen karyawan, dan manfaat serta ukuran kuantitatif penjualan, penghasilan, dan laba di mana kinerja perusahaan biasanya diukur.³⁸

Praktik Tanggung Jawab sosial perusahaan:

a. Assessment

³⁶ Suparnyo, *Corporate social Responsibility*, Badan penerbit UNDIP, Semarang, 2010, Hlm.101

³⁷ *Ibid*, Hlm.103-104

³⁸ *Ibid*, Hlm. 122

Proses *assesment* dapat dilakukan pada perusahaan yang melakukan praktik CSR dengan model *Cause Promotions*, *Cause Related Marketing*, *Corporate Societal Marketing*, *Cause Philanthropy*. Proses *assesment* dilakukan dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan atau (*felt needs*) ataupun kebutuhan yang diekspresikan (*expressed needs*), dan juga sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran.³⁹

b. *Plan of treatment*

Rencana tindakan yang dirumuskan seharusnya berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan penanganan masalah-masalah yang dirasakan masyarakat Wacana mengenai program berbasis masyarakat (*people centered approach*) mendorong berkembangnya metodologi perencanaan dari bawah (*bottom up planning*). Dalam rencana tindak, seharusnya dilakukan upaya pencarian dan pemanfaatan sumber-sumber, baik sumber internal maupun sumber eksternal. Dalam hal sumber-sumber eksternal, Menurut Kellinek dan Kiefer dalam huraerah yang dikutip oleh Rahmatullah mengemukakan “*the poor need contacts with goverment, business, donors, NGOs, and professionals such as teachers, lawters, and doctors all of whom to can help with necessary skiil and resources need by poor communities*”. (masyrakat miskin hendaknya diberikan akses terhadap dunia luar

³⁹ Rahmatullah, *Panduan Praktis Pengelolaan CSR*, Agro, Yogyakarta, 2011, Hlm.71

dalam hal ini menjalin hubungan dengan pemerintah, perusahaan, LSM maupun profesional).⁴⁰

c. Treatment of Action

Tahap pelaksanaan merupakan salah satu tahap yang paling krusial dalam pelaksanaan CSR. Sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik dapat menyimpang dalam pelaksanaannya dilapangan bila tidak terdapat kerja sama antar masyarakat, fasilitator maupun antar warga. Pelaksanaan kegiatan sebaiknya diorganisir oleh anggota masyarakat sendiri, sedangkan staf CSR hanya berperan sebagai faasilitator pendamping.⁴¹

d. Monitoring and evaluation

Monitoring merupakan pemantauan yang secara langsung dilakukan terus menerus terkait proses pelaksanaan program CSR. Monitooring dilakukan secara berkala selama berlangsungnya sesuatu kegiatan proyek. Sedangkan evaluasi menilai secara keseluruhan apakah pelaksanaan program CSR tersebut dilakukan sesuai rencana atau ketentuan yang telah disusun sebelumnya. Evaluasi mengukur berhasil atau tidaknya program yang telah dilaksanakan.⁴²

e. Termination

Terminasi adalah tahap pemutusan program secara formal pada masyarakat penerima. Kadangkala dalam program pemberdayaan,

⁴⁰ *Ibid*, Hlm.76-77

⁴¹ *Ibid*, Hlm.79

⁴² *Ibid*, Hlm.79-80

lembaga merupakan proses terminasi, sehingga program yang seharusnya mengatasi masalah kemiskinan malah menjadi pemanjaan dengan membuat masyarakat tergantung program atau bantuan perusahaan. Dengan demikian program tidak dapat berkembang ke tempat atau sasaran yang lebih luas.

f. After Care

Walaupun program secara formal telah berakhir, secara informal Staf CSR sebaiknya masih menunjangi secara berkala dan memantau proses pengalihan mandat program kepada masyarakat.

Pada prinsipnya tahap pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah siklus. Tidak menutup kemungkinan program dilanjutkan dengan model intervensi yang telah menginjak ke tingkat keberdayaan berikutnya.⁴³

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas yaitu :⁴⁴

- (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan

⁴³ Rahmatullah, , *Op. Cit.*, Hlm.84-85

⁴⁴ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas

Bentuk CSR harus menggunakan prinsip menuju kemandirian masyarakat sehingga pendanaan kegiatan bukan sebagai motivasi yang apabila pendanaan itu selesai, maka selesai pula kegiatan yang bersangkutan. Program pengembangan masyarakat tidak hanya ditentukan sepihak oleh perusahaan. Program pengembangan masyarakat merupakan refleksi kondisi riil dan keinginan masyarakat setempat, yang dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta mereka secara aktif. Perubahan paradigma ini pada gilirannya menempatkan program pengembangan masyarakat sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, dan merupakan investasi program yang berpotensi sejajar dengan investasi lain bagi industri atau perusahaan.

Dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan yaitu : “Tanggung jawab sosial perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.”⁴⁵

Implementasi CSR bagi Perseroan Terbatas (PT) di atur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas. Dalam

⁴⁵ Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan

Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas disebutkan bahwa :

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data secara langsung di lapangan (masyarakat) untuk mendapatkan data primer.⁴⁶

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian hukum empiris (*Sosio-Legal*) ini disebut *sosio-legal approach* yaitu yang melakukan pendekatan penelitian dengan mengkaji keterkaitan hukum dengan intraksi, prilaku dan atau sikap dari masyarakat terhadap hukum tertentu.

C. Informan Penelitian

Adapun metode penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *Purposive*, yaitu informan yang ditentukan sendiri berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan pendidikan. Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

- 1) Badan Lingkungan Hidup Bengkulu Tengah
- 2) Dinas Perkebunan Bengkulu Tengah
- 3) PT. Bio Nusantara Teknologi
- 4) Desa Penerima *Corporate Social Responsibility (CSR)*

⁴⁶Soejono Soekanto Dan Sri Majumi, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, (1986)Hlm. 14-15

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan menjaga keabsahan (validitas) data, dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan mempergunakan beberapa metode, yaitu

a. Studi Dokumentasi

Yaitu mengupulkan data melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, tulisan para ahli seperti makalah, artikel, kertas kerja maupun majalah yang ada relevansinya dengan objek penelitian.

Data yang diperoleh dari studi dokumentasi dipergunakan sebagai bahan hukum. primer (bahan hukum yang mengikat) dan bahan hukum sekunder (teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum lainnya).

b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Data lapangan diperoleh dari hasil wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden⁴⁷. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara bebas dan mendalam (*in depth interview*) kepada informan yang menjadi nara sumber dalam penelitian ini.

E. Metode Analisa Data

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasi⁴⁸. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak awal sebelum penelitian lapangan, selama di

⁴⁷ Masri Singarimbun, *Op Cit.* Hlm.145

⁴⁸ *Ibid* Hlm.213

lapangan dan setelah di lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

BAB IV

**BENTUK-BENTUK TANGGUNG JAWAB SOCIAL DAN
PERLINDUNGAN HUKUM DESA PENERIMA *CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY* (CSR) UNTUK PEMANFAATAN PEMBANGUNAN
OLEH MASYARAKAT BINAAN PT. BIO NUSANTARA TEKNOLOGI
DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

A. Bentuk-bentuk tanggung jawab social dan perlindungan hukum Desa penerima *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pemanfaatan pembangunan oleh masyarakat binaan PT. Bio Nusantara Teknologi di Kabupaten Bengkulu Tengah

Dewasa ini untuk mengukur pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan tidak hanya dari segi keuntungan perusahaan, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana perusahaan berhubungan dengan pihak lain (eksternal) perusahaan yang peduli dengan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin pesat menuntut perusahaan untuk dapat bersaing secara ketat. dengan perusahaan lain dalam segala aspek, sehingga dalam menjalankan kegiatannya sangat diperlukan strategi-strategi tertentu untuk menghadapi persaingan yang ketat tersebut.

Setiap perusahaan dituntut untuk menjalin hubungan dengan pihak lain (eksternal) secara harmonis, misalnya dengan konsumen dan masyarakat sekitar, misalnya pemerintah dan masyarakat perusahaan yang memiliki ikatan dengan pihak lain, diharapkan semakin kuat ditengah-

tengahnya. dari persaingan yang ketat. Dalam melaksanakan hubungan atau kerjasama yang paling tepat adalah melalui salah satu program yaitu *Corporate Social Responsibility/CSR*. Dengan demikian, setiap perusahaan akan terlibat langsung dengan masyarakat.

Corporate Social Responsibility merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sekitar lingkungan tempat suatu perusahaan melakukan kegiatannya. Dengan demikian perusahaan harus memiliki kesadaran betapa berpengaruh dan pentingnya kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan perannya untuk mensejahterakan masyarakat sekitar, misalnya memberikan dana untuk fasilitas umum, memberikan beasiswa atau memberikan sumbangan untuk membangun desa dan lain sebagainya. Itulah sebabnya sejak perusahaan mulai berdiri, sejak saat itu perusahaan melahirkan kebutuhan yang harus dijalankan, karena perusahaan yang baik adalah perusahaan yang tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga terus menjalankan tugasnya untuk terus memelihara lingkungan sekitarnya.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. Dari sini tersirat suatu pernyataan bahwa sasaran usaha adalah komunitas secara lebih luas menjadi inti dari *Corporate Social*

Responsibility, dijelaskan bahwa anggota masyarakat yang lebih luas termasuk didalamnya adalah karyawan perusahaan, anggota keluarga karyawan serta masyarakat yang menjadi lingkungan sosial perusahaan itu sendiri.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya.

Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas disebutkan bahwa :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Tanggung jawab *Social Responsibility* (CSR) pada dasarnya adalah sebuah kebutuhan bagi korporat untuk dapat berinteraksi dengan komunitas lokal sebagai bentuk masyarakat secara keseluruhan. Kebutuhan korporat untuk beradaptasi dan guna mendapatkan keuntungan sosial dari hubungannya dengan komunitas lokal, sebuah keuntungan sosial berupa kepercayaan.

Pelaksanaan program CSR di Indonesia belum merata. Sebab, CSR ini belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang dilakukan hanya untuk tujuan pihak-pihak tertentu saja dan tidak bersifat berkelanjutan. Fakta lain lagi, pelaksanaan CSR yang berpola kemitraan tidak dilakukan secara baik sejak awal. “Akibatnya, pengambilan keputusan-keputusan penting dalam rangka pelaksanaan program tersebut sering dilakukan secara sepihak oleh perusahaan, tanpa melibatkan petani plasma,” kata Suwandi.

Program CSR, secara langsung memberikan pengaruh yang sangat baik terhadap reputasi perusahaan. Prioritas program CSR relatif berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam, misalnya, menempatkan masyarakat dan lingkungan selaku pemangku kepentingan prioritas. Sementara

produsen barang-barang konsumsi memperlakukan pelanggan sebagai prioritas. Reputasi perusahaan, menurut Suwandi, menjadi aspek sangat penting dan terkait dengan kinerja tanggung jawab sosial. Substansi ini telah diteliti oleh beberapa pakar yang menyimpulkan bahwa praktek CSR yang baik akan menghasilkan manfaat yang tidak tampak seperti reputasi, komitmen dan pembelajaran serta manfaat-manfaat yang tak tampak lainnya.

Terkait dengan hubungan dengan pemerintah, masing-masing perusahaan diharapkan dapat membantu program CSR-nya, terutama dalam mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan, kesehatan dan perumahan. Hal ini membuktikan bahwa setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk membantu pelaksanaan program pemerintah yang telah ditetapkan. Sebagai tanggung jawab utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat tidak mungkin bertindak sendiri, tetapi harus mendapat bantuan dari pihak lain dalam hal ini perusahaan, agar kesejahteraan masyarakat yang direncanakan dapat terwujud.

CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 UUPT (UU Perseroan Terbatas) yang baru. Dalam Pasal 74 ayat 1 mengatur tentang kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang membidangi atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam, ayat 2 tentang perhitungan biaya dan kepatutan dan kewajiban, ayat 3 tentang sanksi, dan ayat 4 peraturan perundang-undangan. aturan lanjutan.

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut dengan komunitas-komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Dari pernyataan ini, terlihat adanya usaha untuk ikut terlibat dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan sehingga dengan demikian kemandirian sebuah masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah usaha.

Di negara kita CSR sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1980-an. Namun sedikit demi sedikit mulai tahun 1990-an mengalami peningkatan pergerakan dan menunjukkan peningkatan yang positif baik dari segi kualitas maupun kuantitas, hal ini terlihat dari besarnya pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan besar dan telah disadari pentingnya pelaksanaan CSR salah satunya perusahaan perusaan PT. Bio Nusantara Teknologi yang sekarang dalam masa transisi di pindah tangankan ke perusahaan PT. Sandabi Indah Lestari.

Di Indonesia suatu perusahaan wajib melaksanakan kewajiban CSR maka akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan. Berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UUPT mengatur bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat(1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Disamping itu dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 mengatur bahwa Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggungjawab social dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

Berdasarkan pasal 34 ayat (1) UUPM mengatur bahwa badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditemukan dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan tertulis, pembatasan Kegiatan usaha, Pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas amdal atau pencabutan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal. Sanksi administrasi disini merupakan suatu bentuk pemaksaan dan administrasi Negara (pemerintah) terhadap warga Negara dalam hal adanya perintah, kewajiban atau larangan yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang dikeluarkan oleh administrasi negara. Selain sanksi hukum administrasi di atas, sanksi perdata dalam hal ini belum dapat dikenakan karena belum diatur secara jelas di dalam UUPM sehingga terdapat kekaburan norma dari produk hukum tersebut. Artinya begitu seriusnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan lingkungan social yang dilakukan oleh perusahaan sehingga banyak sekali peraturan perundang undangan dan peraturan peraturan yang dibuat guna melindungi kesejahteraan rakyatnya.

Perusahaan perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah yang salah satunya adalah perusahaan PT. Bio Nusantara Teknologi yang sekarang dalam masa transisi di pindah tangankan ke

perusahaan PT. Sandabi Indah Lestari. PT. Bio Nusantara Teknologi / PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) adalah merupakan salah satu perusahaan perkebunan Kelapa Sawait yang ada di Kecamatan Pondok kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Sejak berdiri hingga sekarang perusahaan ini telah melakukan sebuah kegiatan moral yakni merangkul masyarakat desanya yang ada disekitar perusahaan untuk dilakukan pembinaan dengan memberikan dana bantuan untuk kegiatan pembangunan masyarakatnya melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Bentuk-bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Bio Nusantara Teknologi / PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) dimana disetiap desanya diberi dana pembinaan sebesarRp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap desanya perbulan, namun dana tersebut tidak semua masyarakatnya tau dan paham bahwa pihak perusahaan telah memberikan dana bantuan sehingga tidak semua programnya mencapai sasaran. Dari hasil evaluasi selama ini pola tersebut dirubah menjadi pemberiannya diberikan setiap bulan dan dicairkan diakhir tahun dengan sistem pihak desa mengajukan permintaan kepada pihak perusahaan berupa barang artinya pihak perusahaan membelikan berupa barang sesuai dengan nilai jumlah uang yang dikumpulkan selama satu tahun, hal ini dimaksudkan guna menghindari penyalahgunaan dana bantuan di desa masing masing.

Penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan kinerja lingkungan pada perusahaan PT. Bio Nusantara Teknologi ternyata mampu mendapatkan citra yang baik dari masyarakat dan mampu untuk

meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dimana kegiatan program ini untuk setiap desa disekeliling perusahaan tentunya berbeda beda tergantung dari rencana program pembangunan desa masing masing tetapi pada prinsipnya bahwa program yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan murni bertujuan untuk membantu meningkatkan pembangunan masyarakat desa yang ada disekitar lingkungan perusahaan.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan upaya perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup dari *stakeholder* yang meliputi pemilik, karyawan pemasok konsumen pemerintah, media dan masyarakat luas. Selain itu perusahaan juga turut bertanggungjawab pada masyarakat luas yang mungkin tidak atau belum berkontribusi secara ekonomis pada perusahaan. Tanggjawab itu meliputi aspek aspek kemanusiaan sosial masyarakat yang meliputi aspek hidup hajat orang banyak yang menyangkut , kesehatan kebersihan etika, estetika dan moral masyarakat.

Kewajiban CSR perusahaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dasar hukum CSR sendiri tersebar dalam beberapa peraturan, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012).

Sebagai salah satu dasar hukum CSR yang berlaku saat ini, PP 47/2012 menguraikan sejumlah aturan terkait kewajiban CSR perusahaan secara terperinci. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Anggaran harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kemudian, realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL atau CSR yang dilaksanakan oleh Perseroan diperhitungkan sebagai biaya perseroan (Pasal 5 PP 47/2012).
2. Pelaksanaan tanggungjawab social dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Pasal 6 PP 47/2012).
3. Perseroan yang tidak melaksanakan tanggungjawab TJSL atau CSR dikenakan sanksi (Pasal 7 PP 47/2012).

Sebagaimana diterangkan, CSR merupakan tanggungjawab semua perusahaan dan menjadi kewajiban bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Apabila tidak dijalankan, perusahaan akan dikenai sanksi.

Secara umum tujuan dari CSR untuk perusahaan adalah:

1. Mendapatkan izin dari masyarakat disekitar untuk beroperasi
2. Mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari masyarakat luas
3. Memperbaiki hubungan dengan stakeholder dan pembuat regulasi
4. Mengurangi resiko usaha dan diskriminasi pada karyawan
5. Membuka akses produk dan jasaanda kemasyarakat lebih luas

Corporate Social Responsibility mengandung arti kesepakatan suatu perusahaan untuk terlibat dalam peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, baik bagi perusahaan maupun masyarakat sekitar. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan menerapkan CSR:

- a. Adanya undang-undang yang bersifat memaksa, sehingga mengharuskan setiap perusahaan untuk mematuhi aturan nasional.
- b. Setiap perusahaan harus menyadari bahwa perusahaan harus menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur untuk mengurangi kerusakan atau kerugian akibat operasi perusahaan.
- c. Perusahaan dapat menjalin hubungan baik dengan pihak luar, baik dengan masyarakat sekitar maupun dengan perusahaan lain.

Dengan berkembangnya lingkungan di Indonesia, konsep pelaksanaan CSR semakin berkembang. Penerapan wajib CSR bagi perusahaan juga harus dikaitkan dengan konsep pembangunan yang memiliki tujuan jangka panjang. Dalam praktiknya pelaksanaan CSR perusahaan memiliki perbedaan dengan perusahaan lain; itu sangat tergantung pada keadaan perusahaan yang bersangkutan. Jadi CSR bisa diterapkan jika kondisi di perusahaan benar-benar memungkinkan.

Beberapa karakteristik CSR yang baik jika meliputi bidang-bidang berikut ini:

- a. Memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, misalnya perusahaan yang telah memberikan beasiswa untuk kesejahteraan masyarakat.
- b. Manfaatnya bisa dirasakan dalam waktu yang lama jika program CSR dibuat berkelanjutan dalam hal pembangunan, lingkungan dan juga perlindungan konsumen.
- c. Harus ada transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan CSR.

d. Perkembangan Sosial Kemasyarakatan. Jadi ciri-ciri CSR dikatakan berhasil apabila CSR yang dilakukan pada akhirnya dirasakan hasil yang baik oleh masyarakat, menjadikan masyarakat mandiri secara ekonomi dan juga berdampak baik terhadap lingkungan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tujuan pembangunan yang memiliki kesinambungan.

Indikator keberhasilan dapat dilihat dari dua sisi yaitu perusahaan dan masyarakat. Dari sisi perusahaan, citra harus semakin baik di mata publik. Sedangkan dari sisi masyarakat, harus ada peningkatan kualitas hidup. Olehkarena itu, penting bagi perusahaan untuk melakukan Evaluasi untuk mengukur keberhasilan program CSR, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Satu hal yang perlu diingat, “Salah satu ukuran penting keberhasilan CSR adalah jika orang yang ditolong bisa mandiri, tidak bergantung pada bantuan orang lain”.

Berdasarkan kriteria-kriteria diatas, ruang lingkup penelitian tentang pelaksanaan PT. Bio Nusantara Teknologi / PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) terbatas pada indikator CSR berupa Perkembangan Sosial Kemasyarakatan, Kelestarian Lingkungan, dan juga kesehatan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemahaman masyarakat Indonesia tentang CSR cenderung pada bentuk tanggung jawabnya. Hal ini memang menjadi pemikiran utama, sebab yang terlihat jelas perusahaan-perusahaan berlomba untuk menyampaikan bentuk tanggung jawab filantropi dengan basis kebutuhan riil masyarakat. Meskipun tidak jarang perusahaan juga

membuka kesempatan dialog dengan masyarakat, untuk menaksir lebih lanjut kebutuhan riil yang benar-benar diperlukan.

Berdasarkan pengamatan penulis, meskipun 5 dari 20 orang belum mengetahui tentang adanya program CSR ini tidak membuat PT. Bio Nusantara Teknologi / PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) menjadi perusahaan yang gagal dalam menyuarkan program nya disaat Mayoritas dari responden sudah mengetahui terkait pelaksanaan CSR oleh PT. Bio Nusantara Teknologi / PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) dalam berbagai aspek. Hal ini membuktikan bahwa PT. Bio Nusantara Teknologi / PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) sudah memenuhi tanggung jawab dalam mempromosikan program nya kepada masyarakat disekitar perusahaan.

Bagaimanapun, program yang dirancang harus memiliki dampak yang berkelanjutan. CSR berbeda dengan donasi bencana alam yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi. Itu menjadi kemurahan hati dan aktivitas yang baik. Prinsip kedua, CSR adalah program jangka panjang. Perusahaan harus menyadari bahwa suatu bisnis dapat berkembang karena didukung oleh suasana sosial lingkungan sekitar.

Pemetaan wujud CSR yang telah dilakukan oleh PT. Bio Nusantara Teknologi / PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) kepada masyarakat Desa Kecamatan Pondok kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDA) dalam bentuk bantuan di bidang pendidikan (beasiswa, kesertaan dalam kompetisi, sarana, dan

prasarana sekolah), pelatihan (kegiatan, pendanaan, dan kesertaan), serta olahraga (penyiapan, pelatihan atlet, fasilitas, dan pendanaan kegiatan olahraga);

- 2) Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui pemberian bantuan modal awal, pelatihan manajerial, dan soft skill lainnya, serta menumbuhkan iklim bisnis bersama masyarakat;
- 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan perekonomian masyarakat.

Dari 15 responden yang mengetahui tentang program pelaksanaan CSR PT. Bio Nusantara Teknologi / PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) ,penulis melakukan kuesioner lanjutan terkait bentuk Perusahaan yang memiliki pandangan integral terhadap CSR akan membuat strategi baru bagi perusahaan yaitu dapat meningkatkan daya saing dan citra perusahaan sehingga dapat mencapai bisnis yang berkelanjutan. Sebuah perusahaan akan dikatakan berhasil dalam melaksanakan CSR jika memiliki tiga nilai dasar yaitu kekuatan ekonomi, tanggung jawab lingkungan dan akuntabilitas sosial. Kinerja keuangan suatu perusahaan akan tercermin dalam laporan keuangan sedangkan kegiatan CSR akan tercermin dalam laporan yang disebut "*Sustainability Reporting*". *Sustainability report* pada dasarnya memiliki tiga aspek yang harus dilaporkan, yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Dalam suatu perusahaan sangat penting dalam mengungkapkan pelaksanaan CSR. Jadi jika pemimpin perusahaan memiliki kesadaran

moral yang tinggi, kemungkinan besar perusahaan telah menerapkan CSR yang benar. Sebaliknya jika orientasi pimpinan hanya menitikberatkan pada kepentingan kepuasan pemegang saham dan pencapaian prestasi pribadi, maka dapat menjadikan kebijakan CSR hanya sebagai kosmetik saja. Ada beberapa variabel yang mungkin terkait dengan CSR. Misalnya, struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan sangat penting karena dapat mempengaruhi aspek strategis perusahaan termasuk CSR sebagaimana dikatakan oleh Porter bahwa tujuan perusahaan ditentukan oleh struktur kepemilikan, motivasi pemilik dan kreditur, tata kelola perusahaan, dan proses yang dibuat. meningkatkan motivasi insentif manajer. Struktur kepemilikan dibagi menjadi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing.

Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan wawancara dengan *Community Development Officer* (CDO) di PT. Bio Nusantara Teknologi / PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) terkait tentang tanggung jawab perusahaan tersebut dalam program CSR yang sudah dilaksanakan. Adapun hasil wawancaranya penulis kutip sebagai berikut: Dalam pelaksanaan CSR ada yang diajukan dan ada perusahaan yang turun langsung ke masyarakat. Misal di setiap desanya diberi dana pembinaan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap desanya dari pihak perusahaan. Terdapat juga contoh di bidang kesehatan (penyemprotan) itu tidak perlu diajukan, ada juga yang diusulkan ke pihak perusahaan, seperti beasiswa dengan syarat pemilihan dilakukan oleh pihak desa dengan tujuan agar dana yang

dikeluarkan oleh perusahaan didapatkan oleh orang yang memang membutuhkan Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial yang diberikan oleh perusahaan dilakukan rutin dan berkelanjutan setiap bulan untuk dana yang 1 juta, sementara untuk infrastruktur dilaksanakan sekali setahun dengan jumlah sesuai kebutuhan yang ada..

Berdasarkan hasil analisis penulis terkait jawaban dari wawancara terhadap CDO PT. Bio Nusantara Teknologi / PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) terkait tentang tanggung jawab perusahaan, dengan adanya CSR sebagai tanggungjawab yang dilakukan PT. Bio Nusantara Teknologi / PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) kepada masyarakat, terdapat dampak positif yang dirasakan oleh pihak perusahaan. Antara lain adalah adanya rasa sosial, pergaulan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Istilahnya ada rasa kepemilikan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap perusahaan sehingga adanya rasa tanggung jawab untuk tetap menjaga lingkungan sekitar perusahaan agar tetap aman dan jauh dari gangguan. Banyak keuntungan-keuntungan dari adanya CSR, contoh kebun-kebun masyarakat yang ada diperbatasan dapat menggunakan jalan perusahaan sebagai jalur transportasi sehingga menyebabkan tertolongnya ekonomi masyarakat, untuk pembuatan jalan, gorong-gorong, itu juga tidak lepas dari keuntungan adanya pelaksanaan CSR.

Sebuah perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomis melainkan juga tanggung jawab legal, etis, dan filantropis:

1) Tanggung jawab ekonomis (*make a profit*); Di sini motif perusahaan

adalah menghasilkan laba. Laba merupakan fondasi utama perusahaan, sehingga merujuk pada nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup dan berkembang.

- 2) Tanggung jawab legal (*obey the law*); Dalam proses pencarian laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah.
- 3) Tanggung jawab etis (*be ethical*); Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktik bisnis yang baik, benar, dan adil. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan.
- 4) Tanggung jawab filantropis (*be a good citizen*); Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungannya.

Dari keempat klasifikasi tersebut, terlihat jelas bahwa CSR bukan hanya sekedar kegiatan amal atau pemberian sumbangan sosial. CSR mengharuskan perusahaan untuk mengambil kebijakan-kebijakan internal yang diperhitungkan secara tepat, dalam memutuskan perlakuan pada lingkungan sekitarnya. Beberapa perusahaan di Indonesia mulai memikirkan keberlanjutan dari program CSR yang ditekankan baik pada kualitas maupun kuantitasnya termasuk PT. Bio Nusantara Teknologi / PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL). Perubahan yang diinginkan ialah perusahaan mulai menerapkan kebijakan dan program CSR yang inovatif

sesuai dengan prinsip keberlanjutan tersebut. Tampaknya hal ini muncul sesuai dengan pemahaman perusahaan mengenai beberapa motivasi. Tumbuhnya kesadaran itu tentu memberikan dampak positif bagi pelaksanaan CSR di PT. Bio Nusantara Teknologi / PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL). Selain perusahaan tetap mempertahankan kelangsungan bisnisnya, mereka juga dapat memenuhi target untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitarnya.

Dari hasil wawancara dilapangan terkait kemanfaatan dari program CSR ini, penulis menemukan fakta bahwa Terdapat beberapa manfaat CSR sebagai berikut:

- 1) Manfaat bagi individu karyawan; CSR dapat digunakan sebagai metode pembelajaran alternatif dalam berbisnis, menghadapi tantangan pengembangan, berprestasi dalam lingkungan baru, mengembangkan keterampilan yang ada dan mendapatkan persepsi baru atas bisnis yang dilakukan.
- 2) Manfaat bagi penerima program; CSR dapat digunakan untuk mendapatkan keahlian dan keterampilan profesional yang tidak dimiliki organisasi atau tidak memiliki dana untuk mengadakannya, mendapatkan keterampilan manajemen yang membawa pendekatan yang segar dan kreatif dalam memecahkan masalah, dan memperoleh pengalaman dari organisasi besar sehingga menciptakan pengelolaan organisasi seperti menjalankan bisnis.

- 3) Manfaat bagi perusahaan; CSR dapat digunakan untuk meningkatkan kapabilitas karyawan yang telah menyelesaikan tugas kerja sama komunitas: peluang untuk menanamkan bantuan praktis pada komunitas, meningkatkan pengetahuan tentang komunitas lokal, meningkatkan citra dan profil perusahaan karena para karyawan menjadi duta besar bagi perusahaan.

Dari ketiga wujud CSR yang telah diuraikan, terlihat bahwa sebenarnya perwujudan CSR terhadap masyarakat sekitar Perusahaan PT. Bio Nusantara Teknologi / PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) dapat dilakukan dengan membuat berbagai program pengembangan masyarakat. Hal ini merupakan suatu cara baru untuk memberikan manfaat CSR secara berkelanjutan pada masyarakat, dengan membangun potensi yang dimilikinya. Program-program CSR seharusnya memang dibuat dengan melibatkan masyarakat secara penuh, tidak hanya sebagai objek tetapi subjek pembangunan. Fokus utama yang harus diperhatikan adalah memahami apa yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya sehingga program CSR yang diberikan tidak sia-sia.

Bentuk-bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Bio Nusantara Teknologi di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal dan juga berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diberikan langsung pada masyarakat sekitar yaitu beasiswa, karang taruna, infrastruktur desa, jalan desa, dan penyerahan proposal.

B. Dampak positif dari Desa penerima *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pemanfaatan pembangunan oleh masyarakat binaan PT. Bio Nusantara Teknologi di Kabupaten Bengkulu Tengah

Setiap Perusahaan tentunya akan menghadapi kesulitan dalam implementasi CSR dan efektivitasnya. Alasan utama tantangan dalam kerja praktek adalah bahwa CSR membutuhkan biaya tinggi dan perusahaan dalam sumber daya keuangan yang memadai untuk melatih staf. Hal yang paling umum dipahami bahwa tantangan utama terbesar untuk menerapkan dan mengembangkan CSR adalah ketegangan persaingan yang stabil, dukungan yang tidak memadai dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah lainnya di samping biaya implementasi yang besar. Selain itu, kurangnya dukungan dari pelanggan dan investor menjadi tantangan tambahan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU PT dan PP 47 Tahun 2012. Dalam Pasal 74 ayat (3) UU PT dan PP Nomor 47 Tahun 2012 tidak menentukan secara tegas wujud dan sanksi hukum atas tidak dilaksanakannya kewajiban CSR bagi perusahaan. Kedua peraturan tersebut mengatur mengenai kewajiban hukum bagi perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial (CSR) yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Adapun ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU PT menyatakan, perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab social dan lingkungan. Ketentuan Pasal Ini mengatur mengenai kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh sebuah Perusahaan karena CSR dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUPT telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum. Hal ini disebabkan banyaknya sorotan terhadap dunia usaha dalam menjalankan bisnisnya, seperti etika yang harus dijalankan dalam berbisnis, memperhatikan keseimbangan lingkungan terhadap lingkungan di sekitarnya adalah merupakan suatu upaya penting bagi pelaku bisnis agar melaksanakan CSR ini bukan sebagai kewajiban moral semata yang pelaksanaannya bersifat sukarela

Tantangan utama dalam implementasi CSR di Perusahaan adalah sulitnya mengubah praktik bisnis tradisional menjadi agenda CSR yang membutuhkan komitmen besar para pemimpin dalam mengelola dan mengubah fokus dan perilaku mereka. Selain itu, kurangnya keahlian dan kemampuan manajer untuk berhasil mengimplementasikan perubahan yang diinginkan juga menciptakan tantangan dalam proses implementasi CSR. Perubahan bukanlah proses yang mudah dan membutuhkan komitmen dan kerja keras untuk membuat perubahan yang diinginkan.

Menjadi jelas bahwa perubahan dalam rencana CSR yang dikembangkan berarti tidak mudah untuk mengelolanya dan juga semakin banyak bukti bahwa transformasi dasar dalam model bisnis tidak dapat

terjadi tanpa dedikasi yang besar dari kepemimpinan dan perubahan di area sasaran dan perilaku pemimpin. Mengingat perubahan yang diperlukan untuk implementasi CSR yang efektif, sangat penting untuk menindaklanjuti bagaimana perubahan dapat dilakukan secara aktif.

Pada Penelitian yang dilakukan di PT. Bio Nusantara Teknologi / PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) terkait program CSR yang sudah mereka lakukan menunjukkan bahwa tidak mudah untuk memperkenalkan dan membuat perubahan di perusahaan karena sebagian besar instruksi dan cara perubahan tidak berhasil membawa hasil yang dibutuhkan.

Namun, lebih banyak penelitian saat ini menunjukkan bahwa ada cara lain untuk berpikir tentang dan datang untuk berubah yang sebagian besar waktu mengarahkan ke hasil yang lebih menguntungkan. Perubahan bisa menjadi proses linier dan harus dilakukan dari tingkat atas perusahaan dan dibuat secara seragam di semua tingkat mengacu pada rencana tertentu.

Di sisi lain, Program CSR oleh PT. Bio Nusantara Teknologi / PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) juga tidak selamanya berjalan mulus dan sesuai keinginan, tidak jarang PT. Bio Nusantara Teknologi / PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) mendapatkan kendala, dan sebagian besar kendala ini didapatkan karena ketidakjujuran beberapa oknum yang telah dipercaya oleh perusahaan maupun masyarakat. Perkebunan Kelapa Sawit yang ada di Kecamatan Pondok kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, Pernah terdapat kasus bahwa jumlah dana yang diberikan oleh perusahaan tidak sesuai dengan dana yang turun ke lapangan dan diketahui masyarakat.

CSR akan lebih berdampak positif bagi masyarakat; ini akan sangat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga dan organisasi lain, terutama pemerintah. Studi Bank Dunia menunjukkan, peran pemerintah yang terkait dengan CSR meliputi pengembangan kebijakan yang menyehatkan pasar, keikutsertaan sumber daya, dukungan politik bagi pelaku CSR, menciptakan insentif dan peningkatan kemampuan organisasi.

Untuk Indonesia, bisa dibayangkan, pelaksanaan CSR membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban sosial. Pemerintah dapat mengambil peran penting tanpa harus melakukan regulasi di tengah situasi hukum dan politik saat ini. Di tengah persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami Indonesia, pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Pemerintah bisa menetapkan bidang-bidang penanganan yang menjadi fokus, dengan masukan pihak yang kompeten. Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar ini. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi atau pengancaman satu pihak terhadap yang lain.

Dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya dengan perolehan laba yang memadai, perusahaan dapat membagi deviden kepada pemegang saham, memberi imbalan yang layak kepada karyawan, mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, membayar pajak kepada pemerintah, dan memberikan multiplier effect yang diharapkan kepada masyarakat. Dengan memperhatikan masyarakat, perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat diberbagai bidang. Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang.

Keterlibatan perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan berarti perusahaan berpartisipasi dalam usaha mencegah terjadinya bencana serta meminimalkan dampak bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Dengan menjalankan tanggung jawab sosial,

perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar laba jangka pendek, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan (terutama lingkungan sekitar) dalam jangka panjang.

Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya (*cost centre*) melainkan sebagai sarana meraih keuntungan (*profit centre*).

Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Disisi lain masyarakat mempertanyakan apakah perusahaan yang berorientasi pada usaha memaksimalkan keuntungan-keuntungan ekonomis memiliki komitmen moral untuk mendistribusi keuntungan-keuntungannya membangun masyarakat lokal, karena seiring waktu masyarakat tak sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan, melainkan juga menuntut untuk bertanggung jawab social.

Penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Diperlukan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) agar perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur hubungan seluruh kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dapat dipenuhi secara proporsional, mencegah kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

Dengan pemahaman tersebut, maka pada dasarnya CSR memiliki fungsi atau peran strategis bagi perusahaan, yaitu sebagai bagian dari manajemen risiko khususnya dalam membentuk katup pengaman sosial (*social security*). Selain itu melalui CSR perusahaan juga dapat membangun reputasinya, seperti meningkatkan citra perusahaan maupun pemegang sahamnya, posisi merek perusahaan, maupun bidang usaha perusahaan.

CSR berbeda dengan *charity* atau sumbangan sosial. CSR harus dijalankan di atas suatu program dengan memerhatikan kebutuhan dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Sementara sumbangan sosial lebih bersifat sesaat dan berdampak sementara. Semangat CSR diharapkan dapat mampu membantu menciptakan keseimbangan antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Pada dasarnya tanggung jawab sosial perusahaan ini diharapkan dapat kembali menjadi budaya bagi bangsa Indonesia khususnya, dan masyarakat dunia dalam kebersamaan mengatasi masalah sosial dan lingkungan.

Keputusan manajemen perusahaan untuk melaksanakan program-program CSR secara berkelanjutan, pada dasarnya merupakan keputusan yang rasional. Sebab implementasi program-program CSR akan menimbulkan efek lingkaran emas yang akan dinikmati oleh perusahaan dan seluruh *stakeholder*-nya. Melalui CSR, kesejahteraan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal maupun masyarakat luas akan lebih terjamin.

Kondisi ini pada gilirannya akan menjamin kelancaran seluruh proses atau aktivitas produksi perusahaan serta pemasaran hasil-hasil produksi perusahaan. Sedangkan terjaganya kelestarian lingkungan dan alam selain menjamin kelancaran proses produksi juga menjamin ketersediaan pasokan bahan baku produksi yang diambil dari alam.

Bila CSR benar-benar dijalankan secara efektif maka dapat memperkuat atau meningkatkan akumulasi modal sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Modal sosial, termasuk elemen-elemennya seperti kepercayaan, kohesifitas, altruisme, gotong royong, jaringan dan kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Melalui beragam mekanismenya, modal sosial dapat meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kekerasan dan kejahatan.

Tanggung jawab perusahaan terhadap kepentingan publik dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program-program CSR yang berkelanjutan dan menyentuh langsung aspek-aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian realisasi program-program CSR merupakan sumbangan perusahaan secara tidak langsung terhadap penguatan modal sosial secara keseluruhan. Berbeda halnya dengan modal finansial yang dapat dihitung nilainya kuantitatif, maka modal sosial tidak dapat dihitung nilainya secara pasti.

Namun demikian dapat ditegaskan bahwa pengeluaran biaya untuk program-program CSR merupakan investasi perusahaan untuk memupuk modal sosial.

Dampak positif dari Desa penerima *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pemanfaatan pembangunan oleh masyarakat binaan PT. Bio Nusantara Teknologi di Kabupaten Bengkulu Tengah Dampak positifnya adalah menyerap tenaga kerja walaupun kecil. Dengan adanya perusahaan PT. Bio Nusantara Teknologi di Kabupaten Bengkulu Tengah masyarakat merasakan Dampak positif, dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat adalah masyarakat yang kurang mampu mendapatkan bantuan untuk biaya pendidikan, mendapat bantuan untuk prasarana desa dan juga bantuan untuk karang taruna selain itu masyarakat juga bisa bekerja di perusahaan karena perusahaan membuka lapangan pekerjaan dan juga masyarakat juga bisa mengajukan proposal untuk meminta bantuan kepada pihak perusahaan .

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan PT. Bio Nusantara Teknologi di Kabupaten Bengkulu Tengah sangat lah berdampak positif bagi masyarakat dikarenakan pihak perusahaan memberikan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berkala dan secara langsung membantu perekonomian masyarakat dan juga msasyarakat yang kurang mampu mendapat bantuan beasiswa, dan prasarana infrastruktur desa selain itu masyarakat juga mendapatkan kesempatan

untuk bekerja di perusahaan PT. Bio Nusantara Teknologi di Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk tanggung jawab sosial dan Perlindungan hukum Desa penerima *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pemanfaatan pembangunan oleh masyarakat binaan PT. Bio Nusantara Teknologi di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal dan juga berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diberikan langsung pada masyarakat sekitar yaitu beasiswa, karang taruna, infrastruktur desa, jalan desa, dan penyerahan proposal.

PT. Bio Nusantara Teknologi / PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) adalah merupakan salah satu perusahaan perkebunan Kelapa Sawait yang ada di Kecamatan Pondok kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Sejak berdiri hingga sekarang perusahaan ini telah melakukan sebuah kegiatan moral yakni merangkul masyarakat desanya yang ada disekitar perusahaan untuk dilakukan pembinaan dengan memberikan dana bantuan untuk kegiatan pembangunan masyarakatnya melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dimana disetiap desanya diberi dana pembinaan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap desanya per bulan. Jangkauan pelaksanaan program CSR oleh PT. Bio Nusantara Teknologi / PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) belum merata, dan masih dilakukan hanya untuk daerah tertentu saja. Dengan demikian, apa yang terjadi

dalam CSR belum sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, sehingga kedepannya penyelenggaraan CSR bias lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Perlu dibangun kesadaran pada perusahaan bahwa masyarakat bukanlah objek, melainkan subjek yang hidup yang harus dipertanggungjawabkan kondisi sosialnya oleh perusahaan. Perusahaan harus membuat masyarakat sekitar merasakan benefit dari perusahaan, melalui program pemberdayaan.

2. Dampak positif dari Desa penerima *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pemanfaatan pembangunan oleh masyarakat binaan PT. Bio Nusantara Teknologi di Kabupaten Bengkulu Tengah:
 - a. Terdapat dampak positif yang dirasakan oleh pihak perusahaan. Antara lain adalah adanya rasa sosial, pergaulan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Istilahnya ada rasa kepemilikan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap perusahaan sehingga adanya rasa tanggung jawab untuk tetap menjaga lingkungan sekitar perusahaan agar tetap aman dan jauh dari gangguan. Banyak keuntungan-keuntungan dari adanya CSR, contoh kebun-kebun masyarakat yang ada diperbatasan dapat menggunakan jalan perusahaan sebagai jalur transportasi sehingga menyebabkan tertolongnya ekonomi masyarakat, untuk pembuatan jalan, gorong-gorong, itu juga tidak lepas dari keuntungan adanya pelaksanaan CSR.
 - b. Berdampak positif bagi masyarakat dikarenakan pihak perusahaan memberikan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berkala dan

secara langsung membantu perekonomian masyarakat dan juga masyarakat yang kurang mampu mendapat bantuan beasiswa, dan prasarana infrastruktur desa selain itu masyarakat juga mendapatkan kesempatan untuk bekerja di perusahaan PT. Bio Nusantara Teknologi di Kabupaten Bengkulu Tengah.

- c. Berdampak positif bagi masyarakat dikarenakan pihak perusahaan memberikan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berkala dan secara langsung membantu perekonomian masyarakat dan juga masyarakat yang kurang mampu mendapat bantuan beasiswa, dan prasarana infrastruktur desa selain itu masyarakat juga mendapatkan kesempatan untuk bekerja di perusahaan PT. Bio Nusantara Teknologi di Kabupaten Bengkulu Tengah.

B. Saran

1. Setiap perusahaan yang akan melaksanakan CSR-nya sebaiknya diadakan survey lapangan terlebih dahulu khususnya PT. Bio Nusantara Teknologi di Kabupaten Bengkulu Tengah agar CSR yang akan dilaksanakan benar-benar menyentuh hati masyarakat dan manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat terutama untuk jangka panjang, selain itu perusahaan juga harus memperhatikan apakah CSR yang akan dilaksanakan akan berdampak baik bagi perusahaan.
2. CSR yang dilakukan oleh PT. Bio Nusantara Teknologi di Kabupaten Bengkulu Tengah diharapkan dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya.

3. Agar Pelaksanaan Program CSR PT. Bio Nusantara Teknologi di Kabupaten Bengkulu Tengah berjalan optimal, pemerintah harus selalu mendorong untuk melaksanakan CSR dan mengapresiasi bantuan-bantuan yang disediakan oleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amin Widjaja Tunggal. 2013. *Pengantar Business Dan Corporate Social*
- Busya Azneri. 2011. *Corporate Sosial Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatary*. Jakarta. Rajawali Pers
- Badroen, Faisal. 2006. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Fajar Interprama Mandiri, Rawamangun.
- Boone, Louis E. 2013. *Pengantar Bisnis Kontemporer*, Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Bintarto dan Kalle, 1997. *Indikator Kesejahteraan Sosial*, Bandung
- Davis dan Frederick. 2007. *Konsep CSR*, Jakarta Selatan
- Djafkar, 2007. *Unsur-unsur Implementasi Corporate social responsibility*, Jakarta: Salemba Empat
- Djarwanto PS, 1990, *Pokok Metode Riset Dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*, Yogyakarta, Liberty.
- Fauzy, Muh Qudsi. 2015. *Implementasi Islamic Corporate Social Responsibility PT. Semen Indonesia*, Bandung: Universitas Airlangga.
- Farmer dan Hogue, 2007. *Komitmen Perusahaan dalam Penerapan Corporate Social Responsibility*, Jakarta Selatan.
- Friedlander A. Walter. 2000, *Kesejahteraan Sosial*, Jakarta
- Gray, Rooberts dan Meek. 1995. *Manajemen Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Rajawali Pers
- Hendrik, Budi. 2007, *Corporate Social Responsibility Jakarta: Grafika Offset Undang-undang No.1 Tahun 2007 Pasal 74 ayat (1) Tentang Perseroan Terbatas*
- Hendar Jejen, 2011. *Corporate Social Responsibility (CSR), Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Bandung: Universitas Islam Bandung
- Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Karya Toha Putera,

- Keraf, Soni, 2011. Etika Bisnis, Jakarta: Rajawali Pers Meisya,
- Alfiani Dini. 2017. Implementasi Islamic Corporate Social Responsibility PT. Semen Indonesia, Bandung: Universitas Airlangga.
- Milne dan Hackson. 2003, Transparansi CSR, Jakarta Selatan
- Nurchaya I Ketut, 2015. Pengaruh Corporate Social Responsibility, Terhadap Corporate Image dan Perilaku Word Of Mouth. Bali:Universitas Udayana
- Norhadi.2011.*Corporate Social Responsibility*.Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rahmadi Takdir. 2011. *Hukum Lingkungan Di Indonesia* Buku I: Jakarta: Rajawali pers. Responsibility (CSR).Jakarta.harvarindo
- Ujang rusdianto.2013.CSR communications A framework for PR practitioners.Yogyakarta.graha ilmu
- Mubarak, Reynold. 2017. Sinergitas Pemerintah Desa dan Perusahaan dalam Penerapan Corporate Social Responsibility, Skripsi Makassar: Uin Alauddin Makassar.
- Soejono Soekanto Dan Sri Majumi, 1986, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali Press, Jakarta
- Poer. Wadarminto, W.J.S, 1998. Kesejahteraan Masyarakat, Jakarta: Aptik dan Gramedia

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN)